

**UNIVERSIDADE SÃO MARCOS
CURSO DE PSICOLOGIA**

HARLEY PACHECO DE SOUSA

ATRAÇÃO HUMANA: O ESTUDO DE UMA ATITUDE

São Paulo

2012

HARLEY PACHECO DE SOUSA

ATRAÇÃO HUMANA: O ESTUDO DE UMA ATITUDE

Trabalho de conclusão de Curso apresentado como exigência parcial para obtenção do Título de Formação em Psicologia da Universidade São Marcos, sob a orientação do Professor Edimar Otavio Batista da Costa.

São Paulo

2012

DEDICATÓRIA

A meu pai Manoel, mãe Manoela e a minha irmã Adila. Numa homenagem profundamente sincera de admiração e agradecimento.

AGRADECIMENTOS

Várias pessoas contribuíram direta e indiretamente para que esse trabalho chegasse ao ponto de ser apresentado, então, desejo agradecer a todos, mas primeiramente a Deus.

Agradeço sincera e profundamente meu orientador acadêmico professor Edimar Otávio Batista da Costa.

Destaco o meu principal preceptor teórico o professor Aroldo Rodrigues que mesmo com sua agenda apertada não hesitou nenhum momento em esclarecer minhas dúvidas tão como me recomendar leituras para confeccionar esse trabalho.

Em hipótese alguma poderia me esquecer dos queridos Thiago Robles, Thelma Sanches, Tiago Lopes e Leonardo Pinto de Almeida, pois, mesmo diante de pensamentos que muitas vezes não convergiam por conta das antagônicas linhas teóricas, do meu temperamento e da minha personalidade questionadora, não me repudiaram e me permitiram provar da liberdade irrestrita de pesquisador que eu desconhecia até então.

EPIGRAFE

“Nenhum homem é uma ilha isolada”.

(DONNE, 1633).

RESUMO

Este trabalho de final de curso teve como objetivo geral elucidar questões que surgem diante do fenômeno denominado por atração em interações humanas. O fenômeno foi estudado como um tipo de atitude positiva em direção a um objeto social, responde especificamente as perguntas: O que é atração? Por que as pessoas se aproximam? O que afeta a atração? Porque se mantém? Onde ocorre?. Para cumprir os objetivos, o instrumento utilizado foi análise sistemática do estado da arte a partir de uma perspectiva estrita pragmática da psicologia social psicológica, o presente trabalho foi realizado sob a orientação de um orientador e obedecendo ao rigor metodológico do instrumento. As investigações e conceituações citadas mostram que atração é um tipo de atitude positiva, que está correlacionada a questões fisiológicas chamadas de tendência, que é influenciada por processos cognitivos, afetivos e comportamentais, que ocorre com maior facilidade em ambientes onde haja grupos psicológicos em interação cujos membros permaneçam coesos. Embora o presente trabalho de final de curso não mostre paradigmas, aponta para algumas variáveis, e nesse fator encontra sua relevância, porque na medida em que mostra um conceito mais concreto do fenômeno permite ações sociais eficientemente mais inclusivas, auxilia secundariamente ao combate de atitudes negativas e pretende oferecer subsídios para manipulação de variáveis que terão como produto práticas efetivamente multiculturais e projetos societários mais amplos, como mudança de valores negativos em relação a grupos minoritários.

Palavras chave: Atração – Humano – Comportamento – Atitude

ABSTRACT

This final course work aimed to elucidate issues that arise before the phenomenon called by human attraction. The phenomenon has been studied as a kind of positive attitude toward a social object, specifically answers the questions: What is attraction? Why do people approach? What affects the attraction? Why is maintained? Where is? To accomplish the objectives, the instrument used was a systematic analysis of the state of the art from a strictly pragmatic perspective of social psychology, psychological, was conducted under the guidance of a supervisor and obeying methodological rigor. Investigations and conceptualizations cited show that attraction is a kind of positive attitude, which is correlated with physiological issues called trend, which is influenced by cognitive, affective and behavioral, which occurs more easily in environments where there are groups whose interaction in psychological members remain cohesive. Although no paradigms, points to some variables and this factor has found its relevance because in that showed a more concrete concept of the phenomenon thus more inclusive social actions efficiently, secondarily helps to combat negative attitudes, because the answers to the questions raised offer subsidies for manipulating variables like product that will effectively multicultures practices and broader societal projects, such as changing negative values in relation to minority groups.

Keywords: Attraction - Human - Behavior - Predisposition - Attitude

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	10
Objetivo	14
Justificativa e Relevância	16
Metodologia	21
Exigências especiais	28
Procedimento	29
Estado da arte	34
1. CAPÍTULO - O QUE É ATRAÇÃO	36
Atração	36
O que não é atração	37
O que é atitude	38
Componentes da atitude	40
O que não é atitude	42
Atitudes e comportamentos	42
Valores	42
Formação da atitude	43
Componente Instigador	45
2. CAPÍTULO - PORQUE AS PESSOAS SE APROXIMAM	46
Tendência	46
Componentes Fisiológico	47
Razões	49
3. FATORES QUE AFETAM ATRAÇÃO	54
Proximidade	54
Frequência	55
Diferenças e animosidades	57
Identidade de valores	58
Percepção	62

4. INÍCIO E FIM	66
Porque se mantém	66
5. ONDE OCORRE ATRAÇÃO	69
Ambientes	69
Grupos psicológicos	70
Coesão	70
CONSIDERAÇÕES FINAIS	74
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	76
ANEXOS	80

INTRODUÇÃO

A primeira seção é introdutória, apresenta-se o trabalho de final de curso, demonstra-se sua problemática, apresenta-se o instrumento utilizado para a investigação, os objetivos e as justificativas. Mostra-se também a metodologia e o método utilizado e ressalta-se a importância do presente estudo para o avanço da ciência.

O título deve refletir exatamente o conteúdo do estudo, pensando nessa questão escolheu-se o título: “**Atração¹ Humana: O Estudo de uma Atitude**” tendo em vista algumas peculiaridades: não se aborda atração entre organismos não humanos; não se trata de atração romanticamente² e não se aborda atração como uma atitude que necessariamente terá como produto uma relação amorosa³ e porque os teóricos que argumentaram sobre o assunto esgrimiram que atração é um tipo de atitude entre várias outras. Portanto, o objeto de estudo é muito específico.

Vejamos o que os autores apontam:

“Atração é uma atitude formada pelo que se sabe sobre um objeto, o que sentimos e o que tendemos a fazer sobre ele”. (WHELDALL, 1976, p. 99. GRIFO MEU).

Rodrigues (2003) define atração como: “uma atitude positiva em direção a uma pessoa”. (p.147. GRIFO MEU).

Conforme analisamos na definição de Rodrigues (2003) sobre atração no parágrafo anterior, ressaltam-se dois aspectos interessantes: atitude é apontada

¹ Entende-se atração como uma vontade de se aproximar do objeto social.

² Entende-se por romanticamente: conceito de romantismo enquanto a arte do sonho e fantasia, em que se valoriza as forças criativas do indivíduo e da imaginação popular. Opõe-se à arte equilibrada dos clássicos e baseia-se na inspiração fugaz dos momentos fortes da vida subjetiva: na fé, no sonho, na paixão, na intuição, na saudade, no sentimento da natureza e na força das lendas nacionais.

³Entende-se por relação amorosa: Relações duradouras que culmine em namoros ou casamentos.

como positiva, isso nos permite questionar se há também uma atitude negativa e ressalta-se também a característica de movimento.

Embora, atitude e atração sejam dois objetos que se fundem e se tornam apenas um em muitos momentos, algumas vezes não são sinônimos, pois atração é uma atitude, mas nem todas as atitudes são atrações, podem ser justamente o contrário, como por exemplo: preconceito, estereótipo e a discriminação que embora sejam atitudes, não são atrações, são repulsões. (RODRIGUES, 2003).

Segundo Rodrigues (2003) há duas categorizações básicas de atitude: as de atração e as de repulsa, sendo as de atração, atitudes positivas e as de repulsa tipos negativos.

Sendo assim, infere-se que atração é sempre positiva e sempre tem um movimento em direção ao objeto social.

Pensa-se comumente que atração, atitude, amor e comportamento social são as mesmas coisas, mas isso não é um fato que parece ser verdadeiro, pois conforme visto nos parágrafos anteriores, atitude é uma disposição em direção a um objeto social que pode ser negativo ou positivo, atração é uma disposição favorável, e como veremos nas próximas linhas, amor são comportamentos manifestos em direção a outras pessoas, assim como os comportamentos sociais.

Analisemos as definições dos pesquisadores sobre esses termos nas próximas argumentações:

Para Richard, Bond e Stokes-Zoota (2003):

“atração é uma atitude interpessoal social”. (p. 331).

Atitudes diferem de atração por sua generalidade, ou seja, atração é sempre positiva, já atitude, pode ser positiva ou negativa. (RICHARD, BOND E STOKES-ZOOTA, 2003).

Para Rodrigues (1972) atitude é uma predisposição a comportamento. É nesse sentido que atitude age sobre atração, pois assim como atitude, atração está em direção a um objeto e compartilha dos mesmos componentes.

Skinner (1948) define amor como:

“o que é amor se não reforçamento positivo?”. (p. 282).

Para Skinner (1967) reforço positivo é uma consequência manifesta, ou seja, é um comportamento produto de outro comportamento que chama-se na escola comportamental de estímulo contingente.

Skinner (1967) não trata de Atração Humana, mas a relevância que o nosso estudo encontra em sua definição é o conceito de reforço, traz embutida à proposta de reforçamento como comportamento, portanto, se é comportamento, não pode ser atitude já que atitude, como visto nos trechos anteriores, é assim como atração, um processo que abarca algumas características como: sentir⁴, saber e tender a agir.

Exploramos essa colocação porque atração é concebida pelos pesquisadores citados como um processo cognitivo cujo limiar encontra-se na fronteira do comportamento.

Rodrigues (2003) argumenta que comportamentos sociais são os resultados das atitudes.

Conforme visto nos trechos anteriores, existem diferenças entre os conceitos de atitude, atração, amor e comportamentos sociais, portanto, apresenta-se que o objeto de estudo do presente trabalho é **Atração Humana: O Estudo de uma Atitude.**

⁴ Skinner (1967) argumenta que sentir é um comportamento, mas que existe entre o comportamento e a experiência algo que ele dá a nomenclatura de relação. Exemplo: Olhar é um comportamento que nos causa algo (resposta) que tem um comportamento (consequência). Como a sensação chega a nós é um processo que Skinner (1967) chama de relação e que para os cognitivistas é chamado de processo cognitivo.

A temática estudada é **Atração Humana: O estudo de uma Atitude**. Tal assunto é vasto, complexo, atual e extremamente controverso, mas obvia a necessidade de estudos desta magnitude porque obtendo respostas para essa problemática teremos subsídios para aplicação em problemas psicossociais concretos, por exemplo:

Eliminar sentimentos de frustração de um grupo, visto que a manipulação de variáveis que afetam atração ou repulsa por esse grupo tornará possível à mudança de atitude em relação ao mesmo no sentido de que o que era repulsivo poder passar a ser atraente e vice-versa. (RODRIGUES, 2009).

Diminuir a agressividade, porque dominando um saber que permita a manipulação de variáveis que afetam, torna possível uma atuação mais premente sobre esse tipo de comportamento. (RODRIGUES, 2009).

Utilizar um determinado tipo de poder social para lograr uma mudança comportamental específica, porque entendendo o que atrai e o que afeta atração é possível saber por que tantas pessoas se identificam com questões antissociais ou antissemitas como o nazismo ou fascismo. (RODRIGUES, 2009).

Combinando achados existentes nesses fenômenos, poderemos utilizá-los na solução de problemas sociais. (RODRIGUES, 2009).

Rodrigues (2003) argumenta que combinando análises acerca dos problemas levantados é possível desenvolver práticas que culminem em situações benéficas para toda humanidade.

Concordamos com Rodrigues (2003), pois entendemos que de fato combinando achados sobre essas questões, permitir-se-á que sejam desenvolvidos modos de atuação efetivamente eficazes e efusivos para o combate de comportamentos antissociais que afligem a sociedade. Esses são alguns motivos que nos levaram a entender que essa temática precisa ser estudada e influenciou em escolha.

Objetivos

A presente pesquisa, à medida que pretende discutir e analisar o que alguns teóricos defendem sobre **Atração Humana: O Estudo de uma Atitude**, deseja também auxiliar na sistematização e no avanço de um trabalho mais eficiente no combate a atitudes negativas como segreguismo⁵, sexismo⁶ e segregacionismo⁷, além de que, espera-se por meio deste, auxiliar no avanço de trabalhos consistentes no combate a comportamentos como por exemplo: exclusões sociais e agressões contra grupos específicos.

Busca-se ainda argumentar acerca do que pesquisas respondem sobre as perguntas levantadas para auxiliará no desenvolvimento de práticas que culminem em mudanças societárias mais amplas, eficientemente inclusivas e integradoras de multiculturalismo social, por exemplo:

Se sabemos que valores afetam a atração, poderemos atuar na mudança de valores que prejudicam alguns grupos. (RODRIGUES, 2003).

Nesse sentido, o objetivo geral desse trabalho, ficou delineado em: demonstrar e responder três questões: O que é atração, para que assim seja firmado um conceito mais concreto sobre o fenômeno; demonstrar seus componentes para que repensemos modos de como a manipulação desses componentes poderá gerar ganhos mais frutíferos para a sociedade e demonstrar como se forma, pois assim será possível alterar variáveis que geram certos tipos de atitudes negativas que resultam em apartheids.

Essas questões são analisadas no primeiro capítulo,

⁵ Segundo o dicionário online <http://www.dicio.com.br> , Segregar é Separar nitidamente com o fim de isolar e evitar contato por questões étnica raciais.

⁶ Segundo o dicionário online <http://www.dicio.com.br> , Sexismo é a discriminação ou tratamento indigno a um determinado gênero, ou ainda a determinada identidade sexual,e orientação sexual.

⁷Segundo o dicionário online <http://www.dicio.com.br> , Segregacionismo é separar nitidamente com o fim de evitar contato por questões de níveis sociais.

O presente estudo norteou-se por quatro objetivos específicos:

- A-** Investigar porque as pessoas se aproximam;
- B-** Analisar quais são as variáveis que afetam atração;
- C-** Discutir porque as atrações se mantêm;
- D-** Relacionar aonde as pessoas se atraem e quais são as variáveis determinantes nesse processo;

Com análise dessas questões espera-se auxiliar na construção de um saber mais sólido que culmine em práticas de inclusão mais integradoras e facilitadoras de convivência social.

Justificativa E Relevância

Os argumentos vistos nas seções anteriormente, nos parecem justificar social, técnica e cientificamente a proposta desta pesquisa, mas respeitando requisitos institucionais, é conveniente que dediquemos uma seção para essa finalidade.

Conhecendo as variáveis da atração, a manipulação das mesmas tornar-se-á um facilitador na premente busca de resultados que auxiliem na instauração de projetos societários mais inclusivos em todas as coletividades cotidianas. (RODRIGUES, 2003).

O fenômeno **Atração Humana: O Estudo De Uma Atitude** justifica-se por diversos fatores, entre eles:

Ser ou não ser bem quisto é uma questão que afeta comportamentos sociais. (RODRIGUES, 1972).

Santos et. col. (2012) aponta que estudos nesse sentido passam a inspirar estudos críticos sobre assimilacionismo. (SANTOS et. col., 2012).

Santos et. col. (2012) não trata de atração ou atitude em seu escrito, mas realiza um breve histórico do pensamento psicológico brasileiro sobre relações étnico-raciais e aponta que estudos nesse sentido se fazem necessário.

Ainda segundo Santos et. col. (2012) esses estudos se justificam por que tentam desconstruir a lógica do determinismo biológico das raças suplantadas por teorias médicas racistas da década de 30 e pela colaboração que oferecem a

estudos críticos sobre assimilacionismo⁸ e dá como exemplo o estudo sobre branqueamento e branquitude de Jurandir Freire da Costa⁹.

Rodrigues (2003) argumenta que investigando os motivos da atração, ou seja, investigando os motivos da seletividade verificada na busca de outras pessoas ou grupos, nos conduzirão a estudos de associação no condizente às dinâmicas de grupo nos colégios, universidades, locais de trabalho, enfim, nas diversas coletividades. (RODRIGUES, 2003).

Segundo Rodrigues (2003) entendendo as variáveis do fenômeno atração os psicólogos poderão desenvolver e aplicar em seus processos terapêuticos modos mais eficientes de ajustamento¹⁰ do sujeito, pois são inúmeras as situações de vida cotidiana em que pessoas entram em contato com outras pessoas.

Rodrigues (2003) defende que de acordo a natureza do elo afetivo as consequências comportamentais variarão de modo significativo, pois influenciam o cotidiano do sujeito, tendo em vista que os comportamentos sociais são oriundos de atração ou repulsa.

Segundo Rodrigues (2003) atração ou repulsão afetiva existente entre duas pessoas influenciara uma série de comportamentos sociais, tais como a suscetibilidade a influência e identificação, a imitação e à agressão, exercício do poder, formação de grupos, percepção social e etc., defende ainda que por isso, esse tipo de estudo, se faz justificado.

É importante que ressaltemos que estudos sobre atitude merecem ser realizados porque está ligado à aproximação ou afastamento de pessoas em direção a outras pessoas ou a grupos. (SANTOS et. col., 2012).

⁸ Segundo o dicionário online aulete, Assimilacionismo é uma corrente que preconiza a possibilidade de assimilação de uma cultura dominante no lugar da cultura dominada, termo usado também como aculturação. Acessado em: <http://www.aulete.uol.com.br>.

⁹ Jurandir Freire Costa (Pernambuco, 1944) é um entre os mais influentes psicanalistas e escritores brasileiros, realiza estudos sobre questões como violência e discriminação, assimilacionismo e separacionismo. Acessado em: <http://jurandirfreirecosta.blogspot.com.br/>

¹⁰ Entende-se ajustamento por auxílio no fortalecimento de egos fragilizados, selfs desestruturados ou ajuste de comportamentos socialmente estabelecidos como inadequados.

Esse tipo de estudo teve maior ênfase no período de guerra, pois com ascensão do nazismo e suas consequências, surgiu à necessidade de entender o porquê as pessoas se atraem e porque as pessoas se repudiam. (SANTOS et. col., 2012).

Foi nessa época que nos Estados Unidos, solidificaram-se estudos sobre as motivações que levavam a hostilidade das pessoas para com outras pessoas e essa questão teve seu eco amplificado por conta do holocausto, esse fator impulsionou pesquisas em ciências humanas voltadas para os estereótipos, atitudes e caráter nacional. (SANTOS et. col., 2012).

O Brasil é um país que se formou sob condições de exploração, regime de escravidão e miscigenação étnica racial. Esse contexto de opressão fez que certas características das pessoas que não faziam parte do patriciado fossem vistas como características de pessoas fracas, doentes, velhos precoces, feio diante da imensa maioria. Já o rico, possuindo traços refinados, inteligência repleta de instrução e introdução aos costumes patricios e cosmopolitas dos dominadores. (RIBEIRO, 1995).

Utilizamos a explanação de Ribeiro (1995) para contextualizar a situação de espoliação a qual o Brasil foi submetido, pois conforme veremos nas próximas linhas, essa questão gerou frutos negativos que necessitam de combate e que justificam a presente pesquisa.

No Brasil por conta das questões ligadas aos apartheids gerados pela cultura dos exploradores colonizadores, surgiu a necessidade de estudos de atitudes, valores, atrações e repulsas étnicas raciais. (SANTOS et. col. 2012).

Em meados de 1945, iniciaram-se no Brasil estudos nesse sentido por conta da luta antirracista que havia começado em 1931, quando foi criada a (FNB)¹¹,

¹¹ FNB – Frente Negra Brasileira.

instituição que lutava contra a rejeição negra e os traumas que essa rejeição acarretava. (SANTOS et. col. 2012).

Em 1950 Aniela Ginsberg¹², a pedido da UNESCO¹³ realizou uma pesquisa com objetivos parecidos com o do presente trabalho de final de curso, ela pesquisou sobre Atitudes de um Grupo de Escolares em São Paulo em relação à preferência das crianças em relação a bonecas negras e brancas, analisou-se a justificativa dessas preferências, os resultados mostram que as crianças preferiam as bonecas brancas.

A pesquisa que brevemente descrevemos argumentou que as crianças se atraíram pelas bonecas brancas, mas não apontou o porquê, se foi à semelhança, se foi a diferenças, enfim, a pesquisa não investigou o que afetou as escolhas; analisando analogamente é claro e obvio que haveria preconceito e algum tipo de exclusão das bonecas negras.

São nesses cenários que o presente estudo mostra sua relevância social, argumentamos que tendo uma compreensão mais concreta do fenômeno **Atração Humana: O Estudo De Uma Atitude**, poderemos refletir profundamente sobre como evitar eventos infelizes como holocausto.

Poderemos também evitar comportamentos inoportunos como a exclusão tanto em nível capital quanto em questões étnico-raciais e em relações de gênero, além de tentar por meio do presente, entender até que ponto as ideologias influenciam os processos que envolvem atração e a partir disso repensar modos de combate.

Com essa visão, seria ingenuidade não entender que são necessários estudos nesse sentido.

¹² Aniela Ginsberg é uma das principais autoras de psicologia social da década de 50.

¹³ UNESCO -United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).

Com ascensão do nazismo na Alemanha, com seu antissemitismo¹⁴, tornou-se necessário que o estudo de questões como atração, valores, atitudes, ódios, fossem intensificados. (CARTWRIGHT, 1979).

Portanto, pretende-se por meio de seus resultados, ser coparticipante de projetos societários mais inclusivos que lute contra o separacionismos¹⁵; é também por conta desse fator que o presente trabalho de final de curso mostra sua relevância social.

A relevância científica do presente estudo pode ser vista na possibilidade de seus resultados colaborarem com pesquisadores que estudam ou que pensam em estudar atração e atitudes, pois se propõe a fornecer material para confecção de novas pesquisas mais profundas.

Espera-se que as respostas que o presente trabalho pretende demonstrar, auxilie para compreensão do fenômeno e os dados fomentem o desenvolvimento de novas práticas efetivamente inclusivas.

Tecnicamente o presente estudo encontra sua relevância na medida em que espera que os resultados contribuam com o trabalho daqueles que estudam a atuação psicológica no que diz respeito a ações terapêuticas ligadas a atração e atitude tanto em nível clínico quanto em seus diversos campos de estudo.

Esta pesquisa, à medida que pretendeu conhecer mais de perto e de modo mais concreto o fenômeno, espera auxiliar na sistematização e no avanço de um trabalho mais eficiente com a população, aumentando a chances de quebrar os comportamentos de exclusão que leva à mendicância e ao consequente aniquilamento do convívio social pleno.

¹⁴ Antissemitismo é o preconceito ou hostilidade contra judeus baseada em ódio contra seu histórico étnico, cultural e/ou religioso.

¹⁵ Segundo o dicionário online <http://www.dicio.com.br>, é o caráter ou qualidade de quem é favorável à separação de coisas ou pessoas.

Metodologia

Metodologia é o conjunto de procedimentos adotados na construção do trabalho e método são os instrumentos e a justificativa para utilização dos mesmos; o método adotado na presente pesquisa se justifica pelas seguintes razões: O fenômeno **Atração Humana: O Estudo de uma Atitude** tem variáveis inúmeras, e esse fator dificultaria à aplicação de experimentos ou a replicações das pesquisas sem a devida estrutura mínima necessária¹⁶.

Nosso tema tem cerne social, fundamentado em situações dependentes de contexto atual e de caráter comportamental e as pesquisas que utilizam a abordagem qualitativa possuem facilidade de poder descrever a complexidade de uma determinada hipótese ou problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos experimentados por grupos sociais, apresentar contribuições no processo de mudança, criação ou formação de opiniões de determinados grupos persistir, em maior grau de profundidade, a interpretação das particularidades dos comportamentos ou atitudes dos indivíduos.

Inicialmente pensamos em aproveitar a metodologia dedutiva, porém, algumas reflexões nos mostrou que elaborar um modelo partindo deste raciocínio tornaria o presente estudo menos eficiente e refutável.

Diante dessa premente dificuldade, a abordagem metodológica que se mostrou mais eficiente, foi o emprego da investigação científica indutiva¹⁷, cujo método foi o qualitativo¹⁸; descritivo¹⁹; que supõe uma população de objetos de observação, mas de natureza exclusivamente bibliográfica, cuja técnica instrumental

¹⁶ Entende-se por estrutura mínima necessária: Laboratório experimental e amostra expressiva em numero de participantes.

¹⁷ Segundo o Professor Mauricio B. Almeida, DTGI-ECI/UFMG, acessado em: www.eci.ufmg.br/mba, mba@eci.ufmg.br, indutivo é o método científico que se utiliza da cadeia de raciocínio descendente da análise particular para o geral até a conclusão logicamente decorrente.

¹⁸ Segundo o Professor Mauricio B. Almeida, DTGI-ECI/UFMG, acessado em: www.eci.ufmg.br/mba, mba@eci.ufmg.br, qualitativo é a classificação de pesquisa que considera que existe uma relação entre o mundo e o sujeito que não pode ser traduzida em números;

¹⁹ Segundo o Professor Mauricio B. Almeida, DTGI-ECI/UFMG, acessado em: www.eci.ufmg.br/mba, mba@eci.ufmg.br, descritiva é o tipo de pesquisa que descreve as características de certa população ou fenômeno tentando estabelecer relações ou correlações entre as variáveis, envolvendo coleta de dados padronizada e em geral assume a forma de levantamento.

empregada foi à análise sistemática do estado da arte²⁰, utilizando os princípios científicos da escola pragmática²¹ de filosofia positivista²² empirista²³ com uma provocação monista²⁴ materialista²⁵ a partir de uma perspectiva psicológica²⁶ da psicologia social;

A psicologia social tem diversas ramificações teóricas, diversas conceituações e uma diversidade abrangente de práticas. Uma entre as diversas ramificações é a perspectiva chamada psicológica, portanto, para que esse conceito seja compreendido explanaremos sobre ele.

O conceito de psicologia social psicológica é um conceito essencial para compreendermos a visão de mundo e sujeito da presente pesquisa e assim realizarmos análises de modo fidedigno e situado culminando assim na conclusão da meta.

A psicologia social com ênfase em uma perspectiva mais experimental²⁷ é uma disciplina extremamente dinâmica que remonta suas origens em experimentos

²⁰ Segundo Luís Botelho orientador de pós-doutorado da UNB, o instrumento científico de avaliação sistemática do estado da arte é o nível mais alto de desenvolvimento científico alcançado em algum tempo. É indicada sua utilização em revisões e levantamentos de literaturas como teses, dissertações de mestrado, doutorado e pós-doutorado e se caracteriza por rejeitar pesquisas que dê margem a dúvidas; estudar apenas teóricos reconhecidamente como formadores de abordagem paradigmáticas com objetivo de refutá-los ou confirmá-los. Acessado em: <http://www.bibliotecadigital.unicamp.pdf>.

²¹ Pragmatismo é um conceito filosófico que afirma que um fenômeno complexo pode ser explicado por sua funcionalidade, ou seja, “esse fenômeno é complexo demais para ser estabelecida uma relação de causa e efeito, mas se a proposta da teoria estiver correta responde muitas coisas sobre o fenômeno e funciona”. A teoria precisa ser reproduzida em ambiente controlado e se mostrar funcional.

²² Positivismo é uma escola filosófica que acredita nas verdades passíveis de comprovação científica em sentido estrito.

²³ Empirismo é a doutrina que considera a experiência como a origem exclusiva do conhecimento humano.

²⁴ Monismo é uma escola filosófica que rejeita a existência de mente e estada mental.

²⁵ Materialismo é uma escola filosófica que estuda os fenômenos naturais físicos.

²⁶ Psicologia Social Psicológica é uma vertente da psicologia social que considera o sujeito a-histórico e que se válida da individualização do sujeito. Esse conceito é explicado na metodologia do presente trabalho de conclusão de curso.

²⁷ É o ramo da ciência em sentido estrito que testa modelos e teorias implicando na manipulação de variáveis ditas independentes e o registro rigoroso e a medição precisa do que acontece às variáveis dependentes.

de Triplet²⁸ em 1898, quando empiricamente, percebeu-se a influência da presença de outras pessoas no comportamento individual. (RODRIGUES, 2003).

Mais tarde, sob a liderança de Kurt Lewin²⁹ nas décadas de 30 e 40 a psicologia social se firmou.

Almeida (2012) realiza uma análise em seu texto sobre a caracterização da psicologia social brasileira, sendo assim, é conveniente que o usemos como base para explicarmos o conceito de psicologia social psicológica utilizada como referencial teórico do presente trabalho de final de curso.

Segundo Almeida (2012) O behaviorismo tornou-se hegemônico e proporcionou o surgimento de uma compreensão individualizante do social, por entender que a psicologia dos indivíduos serviria para compreender a sociedade.

De fato o Behaviorismo entende o sujeito de modo individualizante; Analisemos as definições de Skinner (1967) para uma melhor compreensão:

“O comportamento social do indivíduo em uma situação, pode ser predito em outras situações” (SKINNER, 1967. p. 171).

Para Skinner (1967) o comportamento do indivíduo explica o fenômeno do grupo, segundo a ideia do autor, perceber o comportamento individualizado permite uma compreensão plena dos comportamentos grupais.

“O comportamento social do indivíduo explica o fenômeno do grupo”.
(SKINNER, 1967. p. 171).

Vejamos que uma das características da psicologia social psicológica é individualizar o sujeito e defender que o comportamento individual explica o fenômeno grupal.

²⁸ Norman Triplett (1861-1931) foi um psicólogo da Universidade de Indiana. Em 1898 escreveu o que é considerado o primeiro estudo da psicologia social que tratava do estudo de facilitação social.

²⁹ Kurt Lewin (1892 – 1947) psicólogo alemão que desenvolveu a teoria dos campos psicológicos.

Outra teoria que individualiza o sujeito e que se enquadra na perspectiva psicológica da psicologia social é cognitivista. (ALMEIDA, 2012).

A linha cognitivista emergiu em solo americano por conta imigração dos pensadores, em decorrência da ascensão de Hitler, essa questão foi o estopim para o surgimento de uma psicologia social cognitivista, que assim, como a behaviorista, mantinha uma postura individualizante, experimentalista e a-histórica³⁰, mantendo distância entre individuo e sociedade. (ALMEIDA, 2012, p.125).

Almeida (2012) argumenta em seu texto que a psicologia social psicológica tem essas características: individualiza-se o sujeito, é experimentalista e a-histórica, e ter emergido em solo norte americano por conta do êxodo que os teóricos dessa escola foram obrigados a realizar e por realizar estudos sobre as interações humanas e não sobre o social.

Almeida (2012) argumenta que esse foi o marco que levou a psicologia social a: “ser compreendida como estudo das interações humanas”. (ALMEIDA, 2012, p.126).

Almeida (2012) esgrime que os modos nazistas de operar contra etnias não arianas foi um entre alguns motivadores que culminaram em estudos do gênero do presente trabalho de final de curso.

Almeida (2012) esgrime que:

“por esse fator a psicologia social debruçou-se sobre os problemas relativos às atitudes e aos valores, que podiam ser negativos, como o preconceito, ou positivos como a liderança”. (p.126).

Almeida (2012) nos direciona explicando que:

“outro foco muito abordado pela psicologia social americana foi o funcionamento do grupo como dispositivo de produtividade, seguindo as demandas do capitalismo avançado naquele país.” (p.126).

³⁰ Entende-se por a-histórico o fato de não levar em conta o período histórico; a-histórico não tem relação com história de vida do sujeito, mas sim de período histórico social.

Devido às características da escola psicológica surgiu uma crise que questionava quem era mais importante, o sujeito ou social? O conceito de grupo foi um argumento encontrado para responder quem é mais importante, o meio ou o sujeito? o indivíduo ou a sociedade?

Quando a psicologia social compreendeu o sujeito individualizado ela precisou suportar que o meio influencia o sujeito, por essa razão, para resolver a dicotomia implantou o conceito de grupos que são formados por no mínimo duas pessoas e são ao mesmo tempo indivíduos e sociedade. (ALMEIDA, 2012, p.216).

“É interessante observarmos que o problema de saber quem é mais importante, se indivíduo ou sociedade foi resolvido com a implementação da ideia de grupos, entendendo-o, como elo entre os dois”. (ALMEIDA, 2012, p.216).

A vitória do behaviorismo contra as outras teorias da psicologia deu lugar a uma perspectiva a-histórica que se fundamenta na busca de leis que regem as interações sociais. (ALMEIDA, 2012, p.127).

A visão de que as a pesquisa deve servir para depuração precisa das variáveis, pelo meio de pesquisas *ex post*³¹ e experimentais, foi tomando espaço até se tornar hegemônica com advento do cognitivismo. (ALMEIDA, 2012, p.127).

Estudando a influências que a psicologia social recebeu, o texto de Almeida (2012) deixa claro que procurar as leis gerais do comportamento social humano é uma proposta herdeira de influências das escolas psicológicas da psicologia social³², podemos inclusive, corroborá-la com a conceituação de Rodrigues (2003) que veremos no próximo parágrafo.

³¹ As pesquisas *ex post facto* contam com pesquisas de levantamento e pesquisas de campo, observam um fenômeno já ocorrido para inferir suas causas e as pesquisas.

³² Autores da psicologia social a dividem em psicologia social psicológica, pois esta se foca no estudo mais experimental da análise de grupos e a psicologia social sociológica que se foca em questões mais ligadas as reivindicações sociais, sendo a psicologia social psicológica brasileira a escola de Aroldo Rodrigues e a psicologia social sociológica uma escola de Sílvia Lane.

Segundo Rodrigues (2003) um aperto de mão, uma reprimenda, um elogio, um sorriso, um simples olhar de uma pessoa em direção a outra suscitam nesta última uma resposta que caracterizamos como social que por sua vez servirá de estímulo à pessoa que provocou, gerando outro comportamento da última, estabelecendo assim um processo de interação social que mutuamente afeta pensamentos, emoções e comportamentos dos envolvidos. (p. 16).

Nesse sentido a psicologia social é uma ciência básica que tem como objeto o estudo das manifestações comportamentais suscitadas pela interação de uma pessoa com outras pessoas, ou pela mera expectativa de tal interação. (RODRIGUES, 2003).

A psicologia social psicológica floresceu em solo americano porque foi lá que se solidificaram as pesquisas sobre atitudes, valores, atração entre outras. (ALMEIDA, 2012).

Emergiram estudos nos Estados Unidos porque foi esse país que recebeu os estudiosos perseguidos pelo antissemitismo intelectual de Hitler. (ALMEIDA, 2012).

Segundo Bock, Gonçalves & Furtado (2007) essa psicologia social psicológica norte americana se define como o estudo das interações sociais que procuram relacionar fatores ou variáveis observáveis dotadas de estabilidade. (BOCK, FERREIRA, GONÇALVES & FURTADO, 2007).

Esse tipo de análise das interações sociais se baseia na tentativa de construção teórica de leis sobre o comportamento ou percepção dos indivíduos na sociedade, apostando na ideia de que a psicologia do indivíduo explica a psicologia da sociedade. (ALMEIDA, 2012, p. 129).

Hoje, muito dos objetos de estudo são sublinhados por preocupações que emergiram no pós 2ª Guerra Mundial, como exame de obediência a autoridade, poder social, conformismo e agressão. (ALMEIDA, 2012).

“Podemos assinalar que análise da atitude se tornou um dos focos principais da psicologia social norte americana” (ALMEIDA, 2012, p.129).

Portanto, é a perspectiva teórica psicologia social psicológica proposta pelas teorias behaviorista e cognitivista que individualizam o sujeito que será utilizada na confecção do presente trabalho de final de curso.

A concepção de psicologia social, como pode ser visto por meio dos autores citados, é a ramificação da psicologia social que tenta esclarecer quais são as leis que regem o comportamento humano.

Ela foi escolhida porque é a mais condizente com os objetivos da pesquisa que sendo uma análise sistemática do estado da arte de autores que em grande parte contribuíram para fabricação dessas teorias individualizantes; seria antagônico não usá-la.

Exigências Especiais

Pensando no rigor metodológico que análise sistemática do estado da arte pressupõe, estabeleceu-se algumas exigências especiais para confecção do presente trabalho, essas exigências são:

A. Utilização de apenas pesquisas consideradas confiáveis pela categoria que foi criada por nós para submeter a um crivo de confiabilidade e que consta em anexo 1 e 2.

B. Evitar o uso de ecletismo epistemológico, prático e teórico não convergentes com a visão de sujeito e de mundo da psicologia social psicológica para responder lacunas que poderiam emergir diante da construção do presente trabalho de final de curso.

Nossas exigências especiais se orientam pelos apontamentos de Guilhard (2011).

Segundo Guilhard (2011) não é preciso apelar para outras conceituações ou modelos teóricos. “Dizer que há enriquecimento para poder apelar para outras propostas é: 1º - Desnecessário. 2º - Inconsistente e é um descompromisso como modelo base de estudo”. (GUILHARD, 2011).³³

³³ Hélio José Guilhard é psicólogo comportamental, considerado principal teórico de terapia por contingência de reforçamento e proeminente pesquisador. Concedeu esse depoimento ao Instituto Innova. Vide referências para acessar o vídeo.

Procedimento

O presente trabalho foi realizado sozinho, sob a coordenação de um orientador experiente.

Para atingir os objetivos propostos foram realizadas as seguintes tarefas:

Primeiramente houve a escolha da perspectiva teórica mais próxima da visão de mundo e sujeito da pesquisa, escolha essa, pautada pelos textos de ALMEIDA (2012) psicólogo e professor de psicologia adjunto da Universidade Federal Fluminense e SANTOS et. col. (2012) psicólogos e professores do departamento de psicologia social do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo.

Em seguida, realizou-se a escolha de qual seria o procedimento de investigação que culminou na escolha da análise sistemática do estado da arte das obras (Rodrigues, Assmar & Jablonski, 2000) e (Hewstone & Strobe, 2001), pois segundo Milfont et. col.. (2008) esses são considerados manuais de psicologia social psicológica, o primeiro nacional e o segundo europeu.

Ambos manuais dedicam capítulos específicos ao tema atração e os define como uma atitude, mas apresentam também, diversas pesquisas que abordam indiretamente o tema em outros capítulos, por isso se fez necessária à leitura total das obras mais de uma vez cada uma.

Durante as revisões, identificaram-se os autores que argumentam acerca fenômeno ou de variáveis que segundo Rodrigues, Assmar e Jablonski (2000) estão relacionados com o fenômeno.

Posteriormente, realizou-se um catálogo que aparece listado abaixo em ordem de publicações originais:

ALLPORT (1925), ALLPORT (1935), DOOB (1947), BACK (1950), NASH (1950), DEUTSCHE & COLLINS (1951), SULLIVAN (1953), HOVLAND, JANIS E KELLEY

(1953), SMITH, BRUNER E WHYTE (1956), FESTIGER (1957), FESTIGER (1959), SCHACHTER (1959), WRIGHTSMAR (1959), SARNOFF E ZIMBARDO (1960), WALSTER & WALSTER (1963), SECORD E BACKMAN (1964), NEWCOMB, TUNER E CONVERSE (1965), KISSEL (1965), SKINNER (1967), STOETZEL (1967), DEBATY (1967), THIBAUT E KELLEY (1969), RODRIGUES & BOSCHI (1971), FISHBEIN E AJZEN (1972), WARD (1974), WHELLLDAL, (1975), MAISONNEUVE (1977), CARTWRIGHT (1979), REIS (1992), RIBEIRO (1995), EAGLY AND CHAIKEN (1998), ASSMAR E JABLONSKI (2000).

Todas as pesquisas encontram-se nas obras descritas nas referências bibliográficas.

Após essa etapa, realizaram-se buscas em sites da internet e juntadas 30 pesquisas que tratam do tema atração humana, atitude, amor, comportamento social e percepção.

Todas as fontes das pesquisas encontram-se listadas na tabela 1 anexa.

As 30 pesquisas foram agrupadas e realizou-se uma triagem: eram selecionadas as que haviam dados confiáveis sobre autores, procedimentos, datas de publicação e convergência com objetivo da pesquisa. Depois da seleção restaram as 10 pesquisas listadas abaixo em ordem de publicações originais:

CLIFFORD (1975), SPRECHER ET AL., (1994), FRAIETTA (2003), ROCHESTER (2008), ELI FINKEL (2008), FRALEY E MARKS(2010), DAVID E PERRETT (2012), BUSS E SCHMITT (2008), GREENGROSS E GEOFFREY MILLER (2008), TONY ROY (2008).

Todas as fontes das pesquisas encontram-se listadas na tabela 2 anexa

Uma das premissas deste trabalho, foi impeli-lo a uma perspectiva neutra, em que fossem banidas todas as pesquisas científicas considerada epistemologicamente divergentes em visão de sujeito e mundo, excluídas todas as teorias, práticas e metodologias que não fossem convergentes com essa perspectiva neutra e excluídas todos os experimentos considerados não confiáveis.

Considerar um experimento inconfiável é extremamente difícil, pois para invalidá-lo seria necessária sua replicação e a identificação das falhas no controle metodológico, então, diante dessa impossibilidade, realizamos a seguinte categorização: listou-se todas as pesquisas encontradas e aquelas que não contivessem dados como: citações, datas, nome de autores e informações do gênero, deveriam ser excluídas da construção do presente trabalho de final de curso.

Coincidentemente, nenhuma das pesquisas encontradas em sites da internet ou nas bibliotecas virtuais passou pelo crivo de validade. Diante desse intrigante curiosidade, optamos pelo uso de autores citados nas literaturas que são reconhecidas como manuais de psicologia social psicológica descritas nos parágrafos anteriores.

Estão listados abaixo, em ordem de publicação, os pesquisadores que foram selecionados para confecção da análise sistemática do estado da arte do presente trabalho de final de curso:

ALLPORT (1924) psicólogo e professor de psicologia social da Universidade da Califórnia - Berkeley, ALLPORT (1935) psicólogo e professor de psicologia social da Universidade Maxwell School of Citizenship and Public Affairs de New York, DOOB (1947) psicólogo e professor de psicologia social da Universidade de Yale, BACK (1950) psicólogo e professor da Universidade de Michigan, NASH (1950) professor de matemática do Instituto Tecnológico de Massachussets, DEUTSCHE & COLLINS (1951) psicólogos e professores de psicologia social da Universidade de Columbia, SULLIVAN (1953) psiquiatra no Instituto de psiquiatria Willian Alison Whyte, HOVLAND, JANIS E KELLEY (1953) psicólogos sociais da Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos, SMITH, BRUNER E WHYTE (1956) psicólogo, psicólogo e sociólogo professores na Universidade de Princeton, FESTIGER (1959) Psicólogo e professor de psicologia social nas Universidades de Minnessota e Nova York, SCHACHTER (1959) psicólogo e professor de psicologia social na Universidade de Michigan (1959), WRIGHTSMAR (1959) psicólogo e professor de psicologia social na Universidade do Texas, SARNOFF E ZIMBARDO (1960)

psicólogo e professor de psicologia social nas Universidades de Yale e Nova York, WALSTER & WALSTER (1963) psicólogos sociais, SECORD E BACKMAN (1964) psicólogos sociais, NEWCOMB, TUNER E CONVERSE (1965) psicólogos sociais, KISSEL (1965) psicólogo e professor de psicologia social na Universidade de Carnegie-Mellon, SKINNER (1967) psicólogo e professor de psicologia experimental nas Universidade de Minnessota, Indiana e Havard, STOETZEL (1967) psicólogo e professor de psicologia social na Universidade de Sorbonne, DEBATY (1967) psicólogo social, THIBAUT E KELLEY (1969) psicólogo e professor de psicologia social na Universidade da Califórnia em los Angeles, RODRIGUES & BOSCHI (1971) professor de psicologia social na Universidade da Califórnia em Fresno e o segundo psicólogo social, FISHBEIN E AJZEN (1972) pesquisadores sociais, WARD (1974) psicólogo social, WHELDALL, (1975) psicólogo e professor na Universidade Especial de Educação de Macquarie, MAISONNEUVE (1977) psicólogo social, CARTWRIGHT (1979) psicólogo social e professor da Universidade de Rardford, REIS (1992) psicólogo e professor de psicologia na Universidade de São Paulo, RIBEIRO (1995) antropólogo, EAGLY AND CHAIKEN, (1998) psicólogos sociais, ASSMAR E JABLONSKI (2000) psicólogos e professores de psicologia social na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Todas as pesquisas encontram-se nas obras descritas nas referências bibliográficas.

No decorrer das investigações surgiram outros autores relevantes para a pesquisa. Esses são: VAUGHAN & HOGG (2002) psicólogos sociais, RICHARD, BOND E STOKES-ZOOTA (2003) psicólogos sociais.

Os autores e suas pesquisas tratam de identificar muitas variáveis, mas nos ocupamos dos resultados concernentes às variáveis de maior interesse para o presente assunto.

Após a confecção do catalogo com os autores, surgiu uma dificuldade: Não havia biblioteca ou acervo mínimo para confecção, então, tornou-se necessário realizar um levantamento dos locais onde seria possível encontrar as obras citadas.

Os locais onde é possível encontrar o acervo são:

Biblioteca do Centro Cultural de São Paulo, biblioteca da Universidade de São Paulo, Biblioteca da Pontifícia Universidade Católica, biblioteca da Universidade Anhembi Morumbi Campus Centro, biblioteca da Universidade Anhembi Morumbi Campus Vila Olímpia e biblioteca virtual da Universidade da Califórnia, Biblioteca virtual da Pontifícia Universidade Católica e biblioteca virtual do Google books. Biblioteca da Universidade Bandeirantes Campus Vila Mariana e biblioteca da Universidade Nove de Julho Campus Barra Funda.

Infelizmente não há todas as obras em apenas uma biblioteca, então, foi necessária a realização de uma odisseia³⁴.

Para enriquecimento, foi assistida a palestra do professor Sérgio Leite, como consta no rodapé nº 31 sobre a Importância da Pesquisa na Graduação.

Segundo Leite, (2012)³⁵ O rigor metodológico da ciência sugere que os conceitos do objeto de estudos sejam oriundos de pesquisas científicas conclusivas experimentais realizadas em ambientes controlados para que suas respostas sejam usadas como ferramenta para o desenvolvimento pessoal do sujeito e a formação de teorias.

³⁴ Odisseia é uma viagem cheia de aventuras e histórias extraordinárias, uma série de acontecimentos e fatos, e é um termo de origem grega.

³⁵ Sergio Antonio da Silva Leite é graduado em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (1971), mestrado (1976) e doutorado pela Universidade de São Paulo (1980). Atualmente é professor titular da Universidade Estadual de Campinas. Relatou em sua palestra “A Importância da Pesquisa na Graduação” proferida na 2ª Mostra Nacional de Práticas em Psicologia em setembro de 2012.

Estado da arte

A primeira seção **INTRODUÇÃO** se fez necessário para que aquele que leia o presente trabalho saiba do que se trata e qual a importância do mesmo para a ciência, além de conhecer os métodos utilizados para confecção e suas justificativas sociais.

O capítulo **O QUE É ATRAÇÃO**, mostra as definições que os diversos autores apontam e decompõe o objeto de estudos em fragmentos mostrando o que é atração e quais são seus componentes e como ela se forma. É nesse capítulo que analisamos os conceitos e argumentamos acerca dos objetivos gerais do presente estudo.

Para averiguar se de fatos os componentes que são descritos no capítulo anterior aparecem diante do fenômeno, foi confeccionado o capítulo **PORQUE AS PESSOAS SE APROXIMAM** onde são expostas pesquisas científicas. Os pesquisadores citados defendem que há alguns componentes que formam atitude, logo, que formam atração e posteriormente apontam que há tendências. Sendo assim, tendências devem emergir em nível fisiológico, portanto nesse capítulo analisaremos o fenômeno deste prisma.

Embora não pareça possível estabelecer um paradigma para explicar o porquê as pessoas se aproximam, emergem indícios significativos que apontam para alguns fatores que influenciam o fenômeno e por isso, foi confeccionado o capítulo **FATORES QUE AFETAM ATRAÇÃO** com o objetivo de elucidar alguns desses fatores enigmáticos argumentando e apresentado pesquisas que tratam do assunto.

O capítulo **INICIO E FIM** argumenta sobre o porquê as interações se mantêm ou terminam; essa é também uma questão enigmática que não permite a formação de um paradigma, mas que dá pistas do funcionamento do fenômeno.

Os capítulos anteriores, o resultado da decomposição do fenômeno, não explicam onde os fenômenos ocorrem, por isso, se tornou necessária a confecção de um capítulo exclusivo para esse fim com a nomenclatura de: **ONDE OCORRE ATRAÇÃO**.

Posteriormente será possível encontrar as **CONSIDERAÇÕES FINAIS**, onde é possível avaliar quais são as perspectivas obtidas pelo grupo que formamos, na sequência vem as **REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS** utilizadas no presente trabalho de final de curso e seus **ANEXOS** que são compostos de duas tabelas de pesquisas que foram excluídas do presente estudo.

1. O QUE É ATRAÇÃO

Um dos objetivos do presente trabalho de final de curso é mostrar o que é atração, portanto, dedicamos um capítulo onde apresentaremos as diversas definições que os cientistas e pesquisadores atribuem ao fenômeno.

Mostraremos o que é, o que não é atração, o que é e o que não é atitude e os componentes da atitude. Darei enfoque a essas questões porque os pesquisadores evidenciam certas características peculiares para cada uma desses termos.

Atração

Reis (1995) destaca a definição de Rubin (1970) que interpreta atração como: “atitude mantida por uma pessoa em relação a uma outra pessoa particular, a qual envolve predisposições para pensar, sentir e comportar-se de determinadas maneiras relativamente àquela pessoa” (RUBIN, 1970 apud REIS, 1992, p. 40).

Rodrigues (2003) define atração humana como:

“uma atitude positiva em direção a uma pessoa, resultante da capacidade de se produzir resultados favoráveis de uns aos outros”. (p.147).

Para Rodrigues (2003) atração é um tipo de atitude dirigida a um objeto social com expectativa de haver o recebimento resultados favoráveis.

Para Richard, Bond e Stokes-Zoota (2003) definem como:

“atração é uma atitude interpessoal social”. (p. 331).

Atitude interpessoal é um modo de interação entre pessoas que ocorrem em todos os ambientes. (RICHARD, BOND E STOKES-ZOOTA, 2003)

“Atração é uma atitude formada pelo que se sabe sobre um objeto, o que sentimos e o que tendemos a fazer sobre ele”. (WHELDALL, 1976, p. 99).

Segundo Wheldall (1976) atração é um tipo de atitude em direção a um objeto, mas com características peculiares como o que se conhece acerca do objeto, o que sabe sobre esse objeto e o que tendemos a fazer.

Embora, não haja um consenso na definição do termo atração, a posição geralmente aceita pelos psicólogos sociais é a de que atração é uma atitude social que refere-se a um sentimento pró a um objeto social com base no que se sabe acerca dele, sendo que este pode ser uma pessoa, um acontecimento social, ou qualquer produto da atividade humano. (RODRIGUES, 2003, p. 107).

Segundo Rodrigues (2003, p.147) atração é resultante da capacidade de se produzir resultados favoráveis uns aos outros, quando isso acontece verificamos o desenvolvimento de atração interpessoal, sendo que a atração diminuirá e a relação se romperá quando os membros tiverem resultados abaixo de seus respectivos;

Resultado significa gratificação de menos custo, se o resultado for positivo será satisfatório, caso contrario insatisfação. Máxima gratificação e mínimo custo produzirão uma relação altamente satisfatória. (RODRIGUES, 2003, p. 107).

O que não é Atração

Rodrigues (2003) define atração como:

“uma atitude positiva em direção a um objeto social”. (p.147. GRIFO MEU).

Portanto, analisando as definições de Wheldall (1976) e Rodrigues (2003) podemos presumir que qualquer atitude que não seja positiva ou favorável não é atração, mas repulsão. No parágrafo abaixo, podemos perceber isso.

Preconceito, Estereótipo e a Discriminação que embora sejam atitudes, não são atrações, são repulsões. (RODRIGUES, 2003).

De acordo com os autores citados nos trechos anteriores, define-se atração como um tipo de atitude positiva em direção a um objeto social que pode ser uma pessoa ou acontecimento ou um objeto.

As definições apontam atração como uma atitude, mas não responde nossa pergunta em nível sistemático, ou seja, elas oferecem uma resposta muito geral acerca do objeto, portanto, iremos agora decompor o fenômeno cartesianamente³⁶ a fim de obter uma resposta menos generalista. Sendo atração uma atitude, presumimos que compartilha dos mesmos componentes, portanto, vamos fragmentá-la a fim de entender qual sua gênese.

O que é atitude

Rodrigues (2003) concebe atitude como:

“organização duradoura de crenças e cognições, dotada de carga afetiva pró ou contra um objeto social definido, que predispõe a uma ação coerente com as cognições e afetos relativos a este objeto”. (p.108).

Allport (1935) reuniu centenas de definições para o termo atitude. No livro de *mão psicologia social*³⁷, citou, mais de cem.

Sintetizamos elementos característicos das definições de atitude do livro de Allport (1935) em busca de um denominador comum para o conceito.

Crenças e cognições em geral;

Carga afetiva pró ou contra;

Predisposição à ação em direção a um objeto social.

³⁶ Decomposição Cartesiana segundo o blog artigos.net, consiste em decompor (fragmentar em partes menores) o objeto de estudo a fim de chegar em uma conclusão irrefutável. Acessado em: http://artigos.netsaber.com.br/resumo_artigo_4481/artigo_sobre_o_pensamento_cartesiano

³⁷ Allport em 1935 publicou o livro com título original de: *Hand Book of Social Psychology*.

Fishbein e Azjen (1972) caracterizaram a atitude como sendo uma predisposição aprendida para responder de modo consistentemente favorável ou desfavorável em relação a dado objeto.

Atitude é a intensidade de afeto a favor ou contra um objeto psicológico (THURSTONE, 1928).

Atitude é uma predisposição a comportamento, é uma predisposição a agir. (RODRIGUES, 1972).

Segundo Allport e Hartman (1925) atitude, pode ser observada como um continuum psicológico, ou seja, uma atitude tem um princípio e um limite de modo que se passa de um ao outro por mudanças de graus e em algumas características que apontamos:

Direção – estado positivo ou negativo do objeto de atitude e em relação a este objeto, o sujeito pode sentir aversão ou atração. (ALLPORT E HARTMAN, 1925).

Intensidade – exprime-se pela força da atração ou da repulsa relativamente ao objeto. (ALLPORT E HARTMAN, 1925).

Quando existe um sentimento positivo, pode ser exprimido através de uma atitude positiva desde ligeiramente a totalmente positiva. (ALLPORT E HARTMAN, 1925).

Para Debaty (1967) a atitude será uma síndrome, originada pela convergência de diferentes sintomas manifestos que serão as opiniões verbais ou não verbais de um sujeito a propósito de um objeto definido.

Para Eagly e Chaiken (1998) as atitudes são:

“tendências psicológicas avaliativas expressas através da avaliação de uma entidade particular envolvendo um certo grau de favor ou desfavor” (p.1).

Ajzen e Fishbein (1975) referem que a atitude consiste numa predisposição para responder de forma favorável ou desfavorável em relação a objetos, pessoas, instituições ou acontecimentos.

Com base nas descrições realizadas nos parágrafos anteriores sobre o que os pesquisadores argumentam acerca da atração e da atitude, assinala-se que existem diversas definições, mas todas têm algumas características que compartilham-se.

Entre essas características que são comuns estão às compreensões de que existem basicamente dois tipos de atitude: atração e repulsão que se dividem em uma diversidade mais ampla. (RODRIGUES, 2003).

Assinala-se, então, que atração é uma atitude e que está sempre em direção a um objeto e que é positiva.

Componentes da atitude

Apesar das diferenças existentes nos conceitos de atitudes, proposto pelos vários autores que abordam o tema, é possível encontrar, tal como nos referem Olson e Zanna (1993), alguns pontos de convergência entre os vários teóricos.

Estes pontos de encontro são o componente avaliativo, que constitui o fulcro do conceito de atitudes; a representação das atitudes na memória e a sua estrutura, que engloba três componentes: cognitivo, afetivo e comportamental. (OLSON E ZANNA, 1993).

Neste este modelo, “uma atitude é uma ideia (componente cognitiva) carregada de emoção que predispõe uma classe de ações para uma determinada classe de situações sociais” (TRIANDIS, 1971 citado por SLININGER; SHERRILL E JANKOWSKI, 2000, p.176).

Atração é uma atitude que decomposta, é formada pelos componentes comportamentais, cognitivos e afetivos, sendo o cognitivo o tal como objeto é conhecido, afetivo é o sentimento pró ou contra e comportamental a predisposição a ação. (TRIANDIS, 1971 citado por SLININGER; SHERRILL E JANKOWSKI, 2000).

Atitude é dividida em três componentes: cognitivo, afetivo e comportamental. O componente cognitivo é o objeto tal como conhecido, componente afetivo é o objeto como alvo de sentimento pró ou contra e o componente comportamental é a predisposição de comportamentos. (RODRIGUES, 2003, p.107).

O componente cognitivo é o objeto tal como conhecido. Para que se tenha alguma atitude em relação a um objeto é necessário que se tenha alguma representação cognitiva desse mesmo objeto. As crenças e demais componentes cognitivos (conhecimento, maneira de encarar o objeto, etc.) relativos ao objeto de uma atitude, constituem o componente cognitivo da atitude. (RODRIGUES, 2003).

O componente afetivo é o objeto como alvo de sentimento pró ou contra. Para alguns psicólogos, este componente é o único característico das atitudes. Não há dúvida de que o componente mais nitidamente característico das atitudes é o componente afetivo. Nisto, as atitudes diferem, por exemplo, das crenças e das opiniões. (RODRIGUES, 2003)

O componente comportamental é a combinação de cognição e objeto como instigador de comportamentos, dadas determinadas situações. (RODRIGUES, 2003).

Embora as considerações dos autores não sejam exatamente idênticas, podemos notar que há convergência nas conclusões, pois sintetizando as considerações podemos encontrar os três componentes como denominador comum das colocações.

O que não é atitude

Olhar, tocar, estar indo em direção ao objeto social, sentir, amar, pensar entre outros. (SKINNER, 1967).

Comportamentos sociais são estão ligados atitude, mas não são atitudes, são comportamentos oriundos delas. (RODRIGUES, 2003).

Sentir, pensar, tocar, segundo Rodrigues (2003) são comportamentos ligados à atitude, mas não são atitudes. (RODRIGUES, 2003).

Sentir, pensar, tocar, segundo Skinner (1967) são comportamentos.

Por meio deste item argumentamos que componentes isoladamente não são atitudes, mas oriundos da atitude, são consequências que os componentes farão emergir, são comportamentos.

Atitude e Comportamentos

Para Allport (1935) atitude tem uma função:

“As atitudes sociais desempenham funções específicas para cada um de nós, são à base de uma série de situações sociais importantes, tais como as relações de amizade e de conflito”. (ALLPORT, 1935. p.180).

Fishbein e Ajzen (1972) discorrem que para que sejamos capazes de prever a intenção de uma pessoa em praticar determinado comportamento, é necessário determinar quais as suas atitudes em relação ao comportamento (o que é bom ou mau, feio ou bonito, etc.).

Além disso, para Fishbein e Ajzen (1972) por meio das atitudes podemos determinar os valores atribuídos pelas pessoas às normas subjetivas, isto é, influenciar as percepções das avaliações de outras pessoas acerca da perpetração deste ou daquele comportamento.

Valores

Segundo Rodrigues, (2003) os valores podem ser interpretados como atitudes por conta das semelhanças, mas os valores são gerados em relação a objetos de grande extensão e complexidade.

Rodrigues (2003) argumenta que valores são categorias gerais dotadas também de componentes cognitivos, afetivos e de comportamento, diferindo das atitudes por sua generalidade.

São os valores que nos orientam e fornecem parâmetros para o julgamento, avaliação e adoção de condutas, doutrinas, crenças, ideologias e culturas. (RODRIGUES, 2003)

Esta é a razão pela qual o tema dos valores desfruta de uma particular atenção junto aos psicólogos. (RODRIGUES, 2003).

Formação Da Atitude

Hovland, Janis e Kelley (1953) achavam que a base das atitudes está no reforço ou na punição que se seguem à emissão de um comportamento.

Assim como Rodrigues, Assmar e Jabloski (2000) entendemos que a ideia Hovland, Janis e Kelley (1953) é baseada numa posição behaviorista, segundo a qual o reforço seguido à emissão de um comportamento, tende a solidificar este comportamento e a atitude a ele subjacente; enquanto que um estímulo aversivo tenderá a extinguir a resposta e, conseqüentemente, impossibilitará a estruturação de uma atitude.

A posição de Doob (1947) sobre atitude é que ela é uma variável interveniente que se interpõe entre um determinado estímulo e o comportamento subsequente.

De acordo Rodrigues, Assmar e Jabloski (2000) o enfoque do parágrafo acima, existe um estímulo que conduz a uma resposta implícita (atitude) e termina com um comportamento explícito.

Para Rodrigues, Assmar e Jabloski (2000) atitudes constituem parte integrante da personalidade. Para eles, as atitudes se formam para atender a determinadas funções, as quais são vistas como uma perspectiva pragmática de utilidade para o ajustamento da personalidade diante do mundo exterior.

A ideia de Rodrigues, Assmar e Jabloski (2000) é convergente com a de Allport (1935) conforme visto na página 43 do presente estudo.

De acordo com as teorias de consistência cognitiva, as atitudes se formam segundo o princípio da harmonia e da boa forma, sendo mais fácil organizarem-se atitudes que formam um todo coerente e internamente consistente, do que se formarem atitudes que devido à sua incongruência, provocam tensão e desejo de mudança. (RODRIGUES, ASSMAR E JABLOSKI, 2000).

Rodrigues (2003) defende que atitudes são resultado do processo de socialização, de um grande numero de experiências da pessoa em interações com outras pessoas, produto final do processo cognitivo, afetivo e comportamental dos quais ocorreram as experiências..

Como pudemos perceber, nesse quesito, não há um paradigma, mas apenas diversas perspectivas teóricas. Mas uma afirmação que nos leva a profunda reflexão é a de Rodrigues (2003).

Segundo Rodrigues (2003) a grande maioria dos autores tomam a posição de que existe uma força em direção à congruência, à harmonia e a consistência entre as nossas atitudes e entre os componentes integrantes das atitudes.

Vejamos que embora as descrições argumentadas pelos autores sejam literalmente diferentes, em todos os apontamentos citados, os autores parecem

concordar que atitude é um processo que se forma pautado pela busca de harmonia e congruência em suas cognições, sendo essa característica, um denominador comum.

Componente Instigador

De acordo Newcomb, Turner e Converse (1965):

“atitudes humanas são propiciadoras de um estado de prontidão que resultará num determinado comportamento”. (p. 180).

Para Rodrigues (2003) a relação entre comportamento e atitudes se dá no momento em que são clareados os seus conceitos, ou seja, quando as atitudes envolvem o que as pessoas pensam, sentem ou como elas gostariam de se comportar em relação a um objeto atitudinal.

O comportamento, porém, não é apenas determinado pelo o que as pessoas gostariam de fazer, mas também pelo o que elas pensam que devem fazer, isto é, normas sociais, pelos seus hábitos e pelas consequências esperadas de seu comportamento. (RODRIGUES, ASSMAR E JABLOSKI, 2000).

A argumentação de que há um componente instigador é relevante, porque é uma característica apontada por grande parte dos pesquisadores citados; defendem a existência de um componente comportamental atuando como um instigador de comportamento.

2. CAPÍTULO – PORQUE AS PESSOAS SE APROXIMAM

Nos capítulos anteriores vimos como os pesquisadores definem atração, esse saber, nos permite conhecer seus componentes. No presente capítulo especificamente, buscaremos evidências práticas desses componentes em pesquisas e experimentos.

Tendência

Na obra “Entre Quatro Paredes”, Sartre (1947 apud Rodrigues 1972): “quer dizer que precisamos de convívio social e que sempre procuramos nos aproximar dos outros”. (p. 319).

A colocação de Sartre (1947 apud Rodrigues 1972) nos fornece a ideia de que precisamos; o verbo precisar nos remete ao entendimento de ter necessidade de, carecer e passar necessidades, mas não nos dá uma resposta concreta.

Rodrigues (1972) esgrime que:

“todos nós tendemos a nos aproximar de alguém de algum modo em algum momento da vida e sempre sentiremos necessidade disso”. (RODRIGUES, 1972, p.319).

A definição de Rodrigues (1972) nos remete ao mesmo entendido exposto nos parágrafos anteriores, ou seja, não nos fornece uma resposta concreta.

Analisando criticamente, podemos arguir que se é de fato uma tendência, essa característica deve-se emergir em nível fisiológico, pensando deste modo, analisaremos o que experimentos dizem sobre essa questão.

Componentes Fisiológicos

Segundo Schachter (1959) existem sensações corporais que se manifestam em estado de isolamento, Schachter (1959) defende que o isolamento provoca nas pessoas ansiedade e o resultado disso é a aproximação entre elas.

Estudos de Schachter (1959) argumentam que pessoas sentem-se menos ansiosas³⁸ quando estão nas mesmas condições; e que quando são submetidas a situações de alta ansiedade preferem esperar em conjunto.

O pesquisador realizou um estudo piloto em que jovens ficavam em um local sem nenhum tipo de objeto que pudesse substituir a presença humana. (SCHACHTER, 1959).

Havia o ganho de 10 dólares por hora. O resultado da pesquisa mostrou que dos participantes, apenas 1 conseguiu permanecer nesse ambiente por 8 dias, os outros participantes deixaram o ambiente em questão de horas. (SCHACHTER, 1959).

No experimento, estados de isolamento, são aqueles cujas pessoas estão de fato sem nenhum objeto que possa substituir de alguma forma o humano, como fotos, rádio, revistas, e etc. (SCHACHTER, 1959).

Almeida (2012) diz: “Quando Lemos nunca estamos sozinhos”.³⁹

Em outra experiência, Schachter (1959) usou estudantes universitários do sexo feminino que não se conheciam.

Essas estudantes compareceram a uma sala onde um indivíduo de ar grave, vestido com jaleco branco, com estetoscópio saindo do bolso e tendo atrás de si vários aparatos eletrônicos e que apresentava-se as moças como psiquiatra. (SCHACHTER, 1959).

³⁸ Schachter chama de ansiedade a sensação fisiológica de desagradabilidade

³⁹ Texto não publicado; Recebido por correio eletrônico no dia 14/11/12.

O experimentador (psiquiatra) de Schachter (1959) acrescentava que ele tinha solicitado as estudantes que viessem servir de sujeitos de uma experiência que estava conduzindo com choque elétrico. Em seguida falava sobre as pesquisas conduzidas e concluía da seguinte forma:

O que lhes pedirei para fazer é simples. Gostaríamos de dar uma serie de choques elétricos em cada uma de vocês. Bem, eu creio que devo ser sincero e lhes dizer que os choques elétricos vão doer, para ajudar a humanidade com essa pesquisa os choques devem ser intensos. Colocaremos eletrodos em suas mãos, o prenderemos a um instrumento daremos o choque e mensuraremos sua pressão sanguínea. (SCHACHTER, 1959, p. 13).

Essa era a condição de ansiedade alta. Para fazer a comparação, havia uma condição de baixa ansiedade, em que se colocava outras jovens e lhes dizia que os choques seriam leves e muito prazerosos. (SCHACHTER, 1959).

Assim, Schachter (1959) criava uma condição em que os sujeitos deveriam ficar bastante ansiosos pela perspectiva de desagradabilidade e em outros a ansiedade era baixa ou nula, assim poderia investigar a variável independente.

Para ambas jovens o experimento consistia em solicitar que Ss relatassem como se sentiam em relação a perspectiva de levar choque, perguntava-se se Ss preferia esperar os 10 minutos só em quartos individuais, livros e revistas ou em sala maior em conjunto e a solicitação de Ss indicaria o quanto elas preferiam esperar a sós ou em conjunto, argumentava-se que os quartos não eram limitados, e todo esforço seria em sentido de atender a todas o acordo com a intensidade de suas preferências por uma ou outra alternativa. (SCHACHTER, 1959).

Essas eram variáveis dependentes do experimento, sendo que nesse resumo só nos ocupamos dos resultados concernentes às variáveis de maior interesse para nosso assunto, ou seja, aquelas que se referem à preferência de Ss de esperar a sós ou em conjunto.

Os resultados da pesquisa de Schachter (1959) argumentam que as pessoas em estado de isolamento preferem esperar em conjunto, pois das 32 Ss, 20 escolheram esperar em conjunto e 9 disseram não fazer diferença.

Essas pesquisas defendem que existem certas condições corpóreas que se manifestam em estado de isolamento (Ansiedade), então, podemos inferir que de fato há um dispositivo afetivo no processo de atração. (SCHACHTER, 1959).

As pesquisas argumentam também que há de fato tendência a se aproximar confirmando assim a hipótese de Rodrigues (1972), quando argumenta que há um componente afetivo, cognitivo e comportamental na atração.

Razões

Schachter (1959) partiu para investigações acerca das razões pelas quais as pessoas preferiam se aproximar, então, depois de inúmeros experimentos, argumenta que:

As pessoas preferem estar em conjunto porque há maior possibilidade de escape, clareza cognitiva a fim de ter uma visão mais apurada da situação por conta de redução da ansiedade e auto - avaliação. (SCHACHTER, 1959).

Sempre que o estado fisiológico aversivo é mais alto as pessoas preferem estar próximas das mais fortes que serão aquelas que estiverem com ansiedade mais baixa. (SCHACHTER, 1959, p.13).

Juntas as pessoas sentem-se mais seguras, estabelecendo um padrão de realidade social que permite avaliação certa da própria ansiedade. (SCHACHTER, 1959).

Schachter (1959) dá a explicação que:

“pessoas estarão ansiosas em muitos momentos da vida e por isso procuram outras pessoas a fim de poderem auto-avaliar-se”. (SCHACHTER, 1959, p. 13).

“Pessoas preferem esperar em conjunto” (SCHACHTER, 1959, p. 13).

As conclusões do experimento narrado no parágrafo acima nos mostra copiosamente que as pessoas se atraem porque em situações de isolamento físico ou psicológico (quando não há coisas que substituam eficientemente pessoas) a ansiedade se manifesta e buscar pessoas pode servir como um tipo de apoio para o eficiente nivelamento da desagradabilidade. (SCHACHTER, 1959).

As pessoas associam se para estabelecer uma dinâmica social que sirva de critério para avaliação de seus próprios estados fisiológicos. É como se cada integrante de uma relação fosse responsável por identificar o que o outro está a sentir e a partir disso buscar equipara-la ou diminuí-las. (SCHACHTER, 1959).

As explicações dos pesquisadores vistos, argumentam sobre as razões que atuam no processo de atração e aproximação nos confirmam que existe correlação entre os componentes, afetivo, cognitivo e comportamental com o fenômeno **Atração Humana: O estudo de uma Atitude.**

Wrightsman (1959) confirma os argumentos de Schachter (1959) quando defende que:

“quando esperam juntas as pessoas tornam mais ou menos igual às sensações fisiológicas aversivas equalizando-as e buscam um denominador para equipará-las”. (WRIGHTSMAN, 1959, p. 61).

Wrightsman (1959) realizou um experimento em que ficou evidente a utilização do momento de espera para fins de equalização da ansiedade. Os muito ansiosos ficavam menos ansiosos após períodos de espera em conjunto e os menos ansiosos ficavam um pouco mais ansiosos.

Wrightsman (1959) argumenta que foi possível notar que havia diferentes níveis de ansiedade numa indicação de um denominador comum que seria estabelecido pelas atitudes dos indivíduos colocados nas mesmas situações e conseqüentemente avaliavam-se suas próprias atitudes em função da observação mútua.

Wrightsman (1959) colocou um grupo de pessoas para tomar injeções. Avaliado o nível de ansiedade que cada uma das pessoas experimentou, percebeu-se que aqueles que esperaram sozinhos tiveram ansiedade alta, e aqueles que esperaram juntos de companhias, reduziram significativamente ansiedade.

Sullivan (1953) propõe que temos necessidade de ter relações interpessoais com os outros para que o nosso desenvolvimento seja adequado, tanto às nossas necessidades fisiológicas e de bem estar, como às solicitações do nosso meio.

Festinger, Riecken e Schachter (1956 apud Rodrigues 2003) mostraram que as pessoas de fato necessitam de outras e que quando privadas do contato social, elas experimentam uma situação de grande desconforto.

Kissel (1965) manipulou a ansiedade em um experimento clássico. O pesquisador orientou que voluntários resolvessem uma tarefa insolúvel quer isoladamente, quer na presença de um amigo, ou ainda na presença de uma pessoa estranha.

Aqueles que realizaram as tarefas sozinhos, tiveram suas ansiedades em nível elevado aos valores mensurados anteriormente. Os que realizaram as atividades na presença de um estranho, reduziram significativamente a excitação mensurada, e aqueles que realizaram as atividades na presença de um amigo, reduziu a um valor baixíssimo a ansiedade mensurada. (KISSEL, 1965)

Experimentalmente o estudo de Kissel (1965) nos permite argumentar que de fato uma das razões pelas quais as pessoas se aproximam é que se sentem menos ansiosas na presença de outros.

A prova experimental dos estudos de Sullivan (1953) Schachter (1959) e Wrisghtmas (1959) e Kissel (1965) nos permite defender a premissa de que uma das razões pelas quais as pessoas procuram se associar a outras é a necessidade de estabelecer uma realidade social que sirva de critério para seus próprios estados que se manifestam em situações de alta ansiedade.

Sarnoff e Zimbardo (1960) contestaram a conclusão paradigmática de Schachter (1959), por isso, replicaram o experimento utilizando conceitos psicanalíticos de ansiedade oral, porém, eles variavam as condições de alta e baixa ansiedade oral e de alto e baixo medo.

Sarnoff e Zimbardo (1960) verificaram que os resultados obtidos confirmam os de Schachter (1959) na situação de medo (Ss eram ameaçados de sofrerem grande ou mínimas extrações de sangue), e (as Ss eram solicitadas a chupar bicos de mamadeira, seios de plástico demorando mais ou menos tempo).

120 jovens de graduação participaram do estudo para ganhar o crédito extra no curso introdução à psicologia da Universidade de Wisconsin. Dez indivíduos adicionais foram omitidos da amostra: 5 porque eles se recusaram a ameaça, uma porque ele se recusou a ameaça de chupar objetos orais e 4 porque a conheciam o real interesse experimental. (SARNOFF E ZIMBARDO, 1961).

Variáveis independentes foram estabelecidas: (A) estresse (medo contra constrangimento), (B) outros (buscar apoio na conduta do outro, contra os sozinhos). Os 120 participantes foram divididos uniformemente entre as 12 condições experimentais. Os resultados sugerem as possibilidades fisiológicas para o medo e quando aplicado questionários percebeu-se que as pessoas que estiveram acompanhadas sentiram-se mais calmas. (SARNOFF E ZIMBARDO, 1961).

As pesquisas ainda não permitem generalizar o consenso, mas chama atenção para o destaque dos estudos da atração, das atitudes e seus componentes e a necessidade de compreender melhor esse fenômeno. (RODRIGUES, ASSMAR E JABLONSKI, 2000).

As pesquisas citadas nos parágrafos dos capítulos anteriores nos dão pistas significativas sobre a influência e importância dos componentes afetivo e cognitivo sobre o fenômeno **Atração Humana: O estudo de uma Atitude**, além de mostrar que de fato aproximação parece ser uma tendência.

Embora, ainda não seja possível estabelecer uma relação de causa e efeito entre as variáveis deste enigmático fenômeno, as pesquisas nos provam copiosamente que de fato há correlação entre os componentes e atração.

3. FATORES QUE AFETAM ATRAÇÃO

Entendemos por meio dos capítulos anteriores que de fatos os componentes que integram atitude se correlacionam de algum modo com o processo de atração, mas uma questão enigmática é saber quais são os fatores que atuam sobre esses processos.

Os pesquisadores não apontam todos os fatores que afetam atração e talvez essa não seja uma tarefa fácil, mas eles abordam alguns dentre diversos, portanto, os fatores conhecidos serão alvos de análises no presente capítulo.

Segundo Rodrigues, (1972) a proximidade é um fator que afeta atração;

Proximidade

*“Quem não está perto de quem ama, acaba por amar quem está perto”
Stephen Stills⁴⁰.*

A proximidade física entre pessoas que por qualquer razão mantém frequentemente contato se correlaciona positivamente com a promoção de uma relação interpessoal de atração. (RODRIGUES, 1972. p.68).

Segundo Whyte (1956) há relação entre essas duas variáveis, proximidade física e atração.

Para Whyte (1956) a convivência e a familiaridade influenciam as relações, pois a proximidade torna a relação mais gratificante e ter frequência em contato com uma pessoa conduz uma procura de relações mais amistosa. (WHYTE, 1956, p. 61).

Whyte, (1956) estudou uma pequena cidade habitada por pessoas que haviam se mudado para a comunidade em períodos próximos ao seu; não havia nessa comunidade diferenças entre as casas, (todas tinham mais ou menos o mesmo nível

⁴⁰ Cantor de Pop Rock Americano

de conforto) evitando, a formação de zonas mais ou menos sofisticadas socioeconomicamente falando.

A influência do fator proximidade física na formação das amizades, a frequência de festas, número de visitas recíprocas, formação de grupos para jogos, foi nitidamente observada pelo pesquisador. (WHYTE, 1956).

A pesquisa de Whyte (1956) parece confirmar que de fato a proximidade exerce influências na atração.

Segundo Rodrigues (1972) a proximidade nos dá oportunidade de maior conhecimento mútuo resultando em maior capacidade a predisposição de comportamentos de aproximação.

Segundo Rodrigues (2003) podemos inferir que a geometria desempenha forte papel também nas histórias de amor e amizades e Vieira (2011) nos permite argumentar que os adventos tecnológicos servem com amplificadores da proximidade.

Vieira (2001) aponta que os aparelhos tecnológicos e que a globalização reduziu drasticamente as distâncias que antes as barreiras oceânicas impunham.

Rodrigues (1972) argumenta que a frequência assim como a proximidade é um fator que afeta atração, por isso analisa-se também a frequência de contato.

Frequência

Para Rodrigues (1972):

“conveniência da proximidade, familiaridade da frequência e oportunidade de interação proporcionada por ambas as variáveis são de influência direta nos processos de atração e relação interpessoal”. (RODRIGUES, 1972, p. 321).

Segundo Rodrigues & Boschi (1971 apud Rodrigues 2009) é mais cômodo fazer amizades com quem está perto porque os custos da distância desaparecem na proximidade.

Rodrigues e Boschi (1971 apud Rodrigues 2009) mostraram que pessoas tendem a desenvolver sentimento em relação a um objeto que lhe é apresentado diversas vezes.

Rodrigues & Boschi (1971 apud Rodrigues 2009) replicaram em Minas Gerais na Universidade Federal um experimento de Zajonc (1968) com sujeitos brasileiros.

Rodrigues & Boschi (1971 apud Rodrigues 2009) pegaram caracteres chineses e retrato de pessoas. Esses estímulos eram apresentados em frequências de 40 a 60 vezes. Percebeu-se que quanto maior a frequência de exposição, mais positiva a atitude do sujeito em relação aos estímulos.

Rodrigues e Boschi (1971 apud Rodrigues 1972):

“Verifica-se uma saciação quando a frequência de exposições aumenta demasiadamente, resultando em diminuição da atitude favorável” (RODRIGUES E BOSCHI, 1971, apud RODRIGUES, 1972, p. 322).

Os comportamentos reforçados intermitentemente mostram ocorrência imediata, apresentações distantes resultam em esquecimento por extinção⁴¹ e apresentações assíduas em saciamento⁴² e intermitência gera respostas mais estáveis, persistentes e proveitosas. (SKINNER, 1967).

Em termos mais simples os ganhos da proximidade são mais estáveis, persistentes e proveitosos quando reforçados pela proximidade e pela frequência.

Festiger, Schachter e Back (1950) realizaram um experimento em que observaram que a constituição de amizade em prédios de dois andares e concluíram

⁴¹ Extinção em análise do comportamento é a diminuição da frequência de um comportamento por meio da retirada do reforçador.

⁴² Saciamento é uma situação em que o organismo não está privado de determinado objeto.

que os vizinhos tendiam a se tornar amigos em detrimento a moradores de andares diferentes.

Analisando ainda a proximidade e a frequência de um prisma comportamental, um comportamento pode ter a frequência diminuída porque não é apresentado ocorrendo esquecimento⁴³ ou também pode ser diminuído por não haver reforçadores em constância e se dará então, processo de extinção⁴⁴, e pode também ter a frequência diminuída pela apresentação compulsória ocorrendo saciamento. (SKINNER, 1967).

No sentido do que é proposto nos parágrafos anteriores, ressaltamos que a familiaridade decorrente da frequência de encontros, faz com que pessoas desenvolvam sentimentos mais positivos aos objetos que são apresentados mais vezes.

Segundo Rodrigues, Assmar e Jablonski (2000) as diferenças e animosidades, assim como a proximidade e a frequência também afetam atração.

Diferenças e Animosidades

Há um adágio popular que diz: "Os opostos se atraem"

Segundo Rodrigues (2009) esse é realmente é um episódio que pode ocorrer.

Segundo Deutsche & Collins (1951) os conflitos por diferenças ou animosidades podem agravar a proximidade em vez de separar, pois as pessoas acabam se gostando.

Para Pessoas Deutsche & Collins (1951) as pessoas buscam companheiros diferentes de si a fim de complementar o que falta aumentando a gama de respostas para operar no ambiente.

⁴³ Esquecimento consiste em um comportamento desaparecer porque não é repetido

Para Rodrigues (2009) as diferenças podem trazer benefícios claros já que servem como amplificadores de novas possibilidades e perspectivas acerca da resolução de problemas.

Segundo Nash (1950) quando duas pessoas acham um ponto de equilíbrio e atuam juntas em detrimento de determinado objetivo aumenta-se a probabilidade de conseguirem porque são mais modos de obter meios para resolução, portanto, pessoas diferentes suscitam novas idéias e possibilidades. (p. 49).

Segundo Walster & Walster (1963) a busca por pessoas semelhantes não é um fenômeno obvio como parece, pois uma pessoa diferente é capaz de suscitar novas idéias, novas maneiras de encarar os problemas e apresentar novidades inesperadas capazes de tornar a relação interessante e agradável. (p. 404.).

Identidade De Valores

Para Rodrigues (1972) assim como a proximidade, a frequência de contatos, as diferenças ou animosidades, a semelhanças e identidade de valores afeta atração.

Segundo Rodrigues (1972) a semelhança nos conduz a um sentimento positivo para com outro por causa da redução de custos no processo de interação, haverá menos polêmicas, menos conflitos e maior consensos, resultando em satisfação para ambos.

Para Rodrigues (1972) quando estamos em contato com pessoas que concordam conosco há facilidades no convívio social.

Para Festiger (1959) nós procuramos um estado de harmonia de aprendizagem de qualquer saber acerca do ambiente, pessoas e dos comportamentos.

Para Festinger (1959) as cognições poderão ser irrelevantes ou relevantes, quando os elementos cognitivos são relevantes. Festinger (1957) argumenta que estão em dissonância, considerando apenas dois argumentos onde o contrário de um seguirá o outro. (p. 200).

Segundo Festinger (1959) as pessoas de um grupo procuram através da comunicação estabelecer um ponto de vista comum, tomando como referência o desempenho e as posições de outros para estimar o grau de nossa habilidade e a correção de nossas opiniões.

Festinger (1959) afirma que:

“buscamos pessoas que nos pareçam semelhantes, pois caso contrário, haverá muitas dissonâncias tornando a relação constantemente tensa”. (FESTINGER, 1959, p.130).

Festinger (1959):

“X and Y are dissonant if not X follows from Y”⁴⁵ (FESTINGER, 1957 p. 204)

A Teoria de Festinger (1959) baseia-se na premissa de que todas as pessoas tentam manter um estado de consonância, ou seja, de consistência cognitiva.

Para Festinger (1959) toda pessoa tenta estabelecer uma coerência entre pensar e agir. Quando uma pessoa age de maneira contrária ao que pensa, ocorre um estado de dissonância cognitiva. Surge assim um estado de tensão ou angústia.

Festinger (1959) realizou uma intrigante experiência. Pediu aos participantes para executar uma série de tarefas maçantes (como transformar pinos em uma placa de estaca por uma hora).

Como podemos imaginar, as atitudes do participante em relação a essa tarefa foram altamente negativas. (FESTINGER, 1959)

⁴⁵ Se X e Y são dissonantes, X não segue Y. (FESTIGUER, 1959)

Posteriormente, Festinger (1959) pagou 1 dólar ou 20 dólares para esses participantes, mas eles tinham que convencer uns aos outros que as tarefas foram realmente muito interessantes.

Quase todos os participantes que Festinger (1959) chamou concordaram em entrar na sala de espera e persuadir o outro sobre o experimento chato seria na verdade divertido.

Objetivo: Festinger (1959) investigou se fazer as pessoas executar uma tarefa maçante criaria dissonância cognitiva através do comportamento cumprimento forçado.

Método: Em seu experimento de laboratório, Festinger (1959) usou 71 estudantes do sexo masculino como participantes para executar uma série de tarefas maçantes (como transformar pinos em uma placa de estaca por uma hora).

Resultados: Quando os participantes foram solicitados a avaliar o experimento, aqueles participantes que foram pagos apenas 1 dólar avaliaram a tediosa tarefa como mais divertida e agradável do que os participantes que receberam 20 dólares para mentir. (FESTINGER, 1959).

Festinger (1959) tentou mostrar que pagar apenas 1 dólar não é incentivo suficiente para mentir sobre dissonância experimente. Os participantes só poderiam superar essa dissonância, vindo a acreditar que as tarefas eram realmente interessantes e agradáveis. Sendo que aqueles participantes que receberam 20 dólares não tinham uma razão para ter nenhuma dissonância, pois o valor recebido era equivalente ao esforço.

“Se há uma formulação teórica que durante essa década capturou a imaginação dos psicólogos sociais, essa é sem sombra de dúvidas a teoria da dissonância de Festinger.” (RODRIGUES, 1999, p. 130).

Newcomb (1953, 59, 60 e 61 apud Rodrigues 2003, p. 107):

“pessoas com atitudes semelhantes se tornam amigas, isso reforça ainda a importância da concordância no desenvolvimento da atração”.

“Atração pessoal é acompanhada pela atribuição de valor gratificante a outra”. (NEWCOMB, 1953, 59,60 e 61, citado por RODRIGUES, 2003, p. 107).

Sullivan (1953) argumenta sobre o fenômeno de validação consensual, para ele uma pessoa se torna significativa para nós quando nos faz desenvolver a noção de validação consensual.

Sullivan (1953) aponta um dos conceitos básicos para se estabelecer uma relação com outro é a validação consensual: “a capacidade de estabelecer um consenso com outra pessoa”. (p.225).

O conjunto de símbolos validados de forma consensual é o que temos em mente e que, sob circunstâncias apropriadas, funciona com grande precisão também com outras pessoas; esse funcionamento preciso dá-se porque no contacto com outras pessoas pudemos explorar, analisar e obter informação sobre elas. (SULLIVAN, 1953, p. 224).

Sullivan (1953) faz uma referência em seus escritos sobre a necessidade da semelhança em relações da seguinte forma:

“o outro tem uma relação perfeitamente nova com o próprio: ele torna-se de igual importância em todos os campos de valor. Nada remotamente parecido com isso tinha alguma vez aparecido.” (SULLIVAN, 1953, p. 245).

As pessoas buscam companheiros diferentes a fim de complementar o que falta, mas pessoas semelhantes tem mais atração, as existências de sentimentos positivos levam a distorção de se verem mais semelhantes do que realmente são. (WINCH, 1952, citado por RODRIGUES, 2003).

“As semelhanças em atitudes e valores atuam fortemente na atração na atração”. (VAUGHAN & HOGG, 2002, p. 128).

Rodrigues, Assmar e Jablonski (2000) argumentam que as diferenças e as semelhanças, a proximidade e a frequência afetam a atração e argumentam também que esses fenômenos se dão a partir da percepção.

Podemos notar que é um consenso entre os pesquisadores que a semelhança influencia atração; Rodrigues (1972) argumenta que nem sempre a semelhança é de fato semelhança, ele defende que pode existir erros de percepção. Para Rodrigues (1972) para que haja atração, primeiramente as pessoas precisam se perceber mutuamente.

Percepção

Não é raro verificar a dificuldade de um mesmo fato ser percebido como diferente em virtude de uma experiência anterior. (BOOTZIN 1965, 1967 apud RODRIGUES 1999).

“Todavia, a impressão que se tem de outras pessoas repousa também em incessantes comparações entre as pessoas de que se tem experiência, e no julgamento da semelhança de X com A ou B, já conhecidos e julgados”. (STOETZEL, 1967, p. 252).

Bootzin (1967 apud Rodrigues 1999) indicou que o processo de percepção de pessoas difere de objeto porque em pessoa se dá ênfase na atribuição de intenções, além das pessoas serem percebidas como capazes de perceber.

Nossas percepções sobre os outros tem idéias que servem como uma espécie de teoria acerca de como os outros são, mais importante ainda, acerca do que os outros farão. (RODRIGUES, 1999).

A história nos mostra que a humanidade tem notória habilidade de julgar emoções, intenções e sentimentos. (RODRIGUES, 1999).

O grande problema em julgar é que nem sempre tomamos cuidado com certas normas sociais que prescrevem determinados comportamentos, pois o comportamento de quem emite pode se tornar ambíguo no sentido de que podem ser manifestações de disposições ou manifestações de conformismo as injunções associadas ao papel que desempenha. (RODRIGUES, 1999).

Um campo relacionado à precisão no julgamento é a linguagem não verbal, inclui gestos, postura, olhares, movimentações, tom de voz, ritmos e inflexões. Como as pessoas se comunicam é influenciado desde os tempos primários e isso reflete quando colocamos uma roupa que nos favoreça ou prestando atenção no que falamos para causar boa impressão ou ainda sendo amistoso e etc. (DEPAULO & FRIEDMAN, 1998 apud RODRIGUES, 2012, p.1)⁴⁶.

Existem certos traços que são mais centrais e que se recebidas primeiras têm mais peso. Os comportamentos são fortemente influenciados por esquemas sociais que categorizados faz com que se espere comportamentos coerentes com os esquemas e repudiar quando não se enquadra. (RODRIGUES, 1999).

Uma questão importante no tocante à percepção é que consequência da ação dos esquemas sociais é que se espera a exibição de um padrão de comportamentos que faz com que os esquemas sociais sejam influenciados por ele e responda de acordo as expectativas, se acentuado assim a profecia auto-realizadora. (RODRIGUES, 1999).

A chamada profecia auto-realizadora é um fenômeno relacional que pode interferir no processo ensino-aprendizagem, no desenvolvimento da personalidade de uma criança, na construção da auto-estima, na percepção de si mesmo e ainda pode pautar as condutas e comportamentos de um indivíduo. Profecia auto-realizadora nada mais é que a expectativa ou o pré-conceito que se cria de algo ou

⁴⁶ Edição não publicada até a presente data (02/11/2012) do livro Psicologia Social de Aroldo Rodrigues, disponibilizado pelo autor por correio eletrônico em:10/07/2012.

de alguém e, mesmo que ela seja errônea ou diferente da vontade do próprio indivíduo em questão, pode se concretizar. (OLIVEIRA, 2007).⁴⁷

O grande problema da profecia auto-realizadora é que ela é impregnada pelas categorizações e pressões sociais como dizem os pesquisadores a teoria da profecia auto-realizadora e suas consequências que atuam a formação de expectativas comportamentais que geralmente são influenciadas por normas sociais que contamina nossa percepção. (OLIVEIRA, 2007).

Rodrigues (2003) dá um exemplo de como a contaminação de nossas percepções pelas pressões sociais geram certas atitudes em direção ao outro. (RODRIGUES, 1999, p. 147).

Diante de uma situação em que somos apresentados a um bem sucedido medico do sexo masculino ou a sua contra partida do sexo feminino, tendemos a atribuir o sucesso da mulher a uma maior motivação, quando não a pura sorte. O sujeito que passa por essa situação tende a incorporar tais idéias e a se comportar de forma a endossá-las. (RODRIGUES, 2003, p.174).

“Parodiando Sartre, poderíamos dizer que “preconceituosos são os outros”, ou ainda, Allport, G. que frisava que “traços de personalidade são coisas que os outros têm””. (RODRIGUES, 1972, p. 170).

Em certo sentido todos nós somos preconceituosos, na melhor das hipóteses, temos preconceito de quem tem preconceito, cremos que aprendizagem pode ser responsabilizada em grande parte por este fenômeno, ainda que a facilidade com que adquirimos levante suspeitas sobre a existência de uma possível predisposição inata. (RODRIGUES, 1972, p. 173).

Percepção é uma das bases para atração, mas também é para pressões e categorizações sociais, preconceito, estereotipo e a discriminação, estigma, rótulo e

⁴⁷ Sirlene Maria de Almeida Oliveira - Formada em Pedagogia. Especialista em Psicopedagogia. Artigo publicado em site pessoal <http://www.psicopedagogia.com.br/opiniao/opiniao.asp?entrID=562>, acessado em: 02/11/2012.

o racismo moderno⁴⁸, além de acentuar o papel do bode expiatório⁴⁹. (RODRIGUES, 1999).

Segundo Rodrigues (1999) estereótipos e preconceitos fazem parte de normas sociais, que por sua vez, seriam o conjunto de crenças de uma dada comunidade acerca dos comportamentos tidos como socialmente corretos, aceitáveis e permitidos.

Segundo Rodrigues (1999) as normas sociais aprendidas em casa, na escola, nas instituições religiosas com colegas e através da mídia e das artes, passadas de geração em geração, nos instruem aberta ou sutilmente sobre o que pensar como reagir afetivamente ou como agir no mundo.

Daí surge à conformidade que é um caso especial do exposto, as pessoas de tanto perceberem e viverem relações de desigualdade entre grupos, sexos, etc., passam a considerar tais tratamentos diferenciados como naturais. (RODRIGUES, 1999).

Nesse capítulo argumentamos que a percepção tem um papel extremamente importante no fenômeno atração, mais que isso, argumentamos que a percepção exerce influência sobre os fenômenos humanos e que a percepção tem suas bases em pressões e normas sociais.

⁴⁸ Para Rodrigues (1999) racismo moderno é uma modalidade de racismo que ocorre de modo velado por receio das pressões sociais, por exemplo: Uma pessoa que é racista, mas que não pode demonstrá-lo por medo de ser presa.

⁴⁹ Para Rodrigues (1999) Bode expiatório é aquele a quem procuramos transferir nossos sentimentos de raiva ou de inadequação, colocando a culpa pelo fracasso em uma pessoa ou algo.

4. INÍCIO E FIM

Os autores citados no decorrer do presente estudo não estabelecem uma relação de causa e efeito entre variáveis do fenômeno atração, tampouco, afirmam ou ditam como essas variáveis atuam diretamente, apenas argumentam que certas características correlacionam com o fenômeno atração.

No presente capítulo, argumentaremos acerca de algumas características que aparentemente influenciam na manutenção da atração.

Por Que Se Mantém

A manutenção da atração tem fatores que estão ligados de algum modo à identificação de valores e a um tipo de barganha. (SECORD E BACKMAN, 1964, p.98).

Em outras palavras, uma relação parece se manter enquanto há concordâncias e quando as pessoas esperam ganhar algo em troca do outro. (SECORD E BACKMAN, 1964, p.98).

A gratificação é o que mantém a atração. (NEWCOMB, 1953, 59,60 e 61, citado por RODRIGUES, 2003).

Segundo Rodrigues (2003) há vários tipos de relacionamentos, (admiração, aceitação, valoração), além de outras que seriam identificadas de acordo o papel gratificante desempenhando por uma pessoa em relação à outra.

Se uma pessoa gratifica outra através de uma bonita voz ou uma habilidade de tocar um instrumento com perfeição, essa gratificação provocará uma resposta que resultara em admiração que é um sentimento positivo. (Newcomb, 1960 apud Rodrigues, 1999).

Segundo Rodrigues (2003) atração se mantém da capacidade da provável capacidade de se produzir resultados favoráveis uns aos outros, quando isso

acontece verificamos o desenvolvimento de relação, sendo que a Atração diminuirá quando os membros obtiverem resultados abaixo de seus respectivos fazendo que a relação não perdure. Sempre que atração diminuir a relação tenderá a chegar ao fim. (p.147).

Máxima gratificação e mínimo custo produzirão uma relação altamente satisfatória, pelo menos, é isso que as literaturas sobre esse tema argumentam, esse tipo de seção literária tem dado dedicação especial atenção aos modelos das recompensas, enfatizando, recompensas diretamente proporcionadas pelo outro, características do outro como fonte de recompensa e similaridade da atitude do outro como reforço. (RODRIGUES, ASSMAR E JABLONSKI, 2000).

Thibaut e Kelley (1969) realizaram diversas pesquisas e desenvolveram uma teoria que mostra haver trocas sociais em relacionamentos, onde impera uma norma de reciprocidade. Afirmam que as pessoas devem retornar benefícios dados a eles em um relacionamento. (THIBAUT E KELLEY, 1969).

“A interação é uma relação de barganha onde os membros da interação procuram tornar máximos seus ganhos e mínimo seus custos”. (SECORD E BACKMAN, 1964, p. 98).

Segundo Secord e Backman (1964) as pessoas deve realizar uma negociação de identidade para entenderem o que se pode extrair da relação.

Juntos Secord e Backman (1964) desenvolveram a teoria da Negociação de Identidade⁵⁰ que se refere aos processos através dos quais as pessoas chegam acordos a respeito de "quem é quem" em seus relacionamentos.

Uma vez que esses acordos forem sendo alcançados, as pessoas devem manter-se fiéis às identidades que elas concordaram em assumir e o processo de

⁵⁰ Secord e Backman (1964) desenvolveram em suas teses uma teoria com o título original de *Identity Negotiation*.

negociação de identidade estabelece, assim, o que as pessoas podem esperar uma das outras. (SECORD E BACKMAN, 1964).

Negociação de identidade, portanto, fornece a "cola" que mantém relações interpessoais juntos. (SECORD E BACKMAN, 1964).

Parece uma tarefa difícil estabelecer um paradigma sobre a presente questão, pois os pesquisadores definem de modo diferente o assunto, mas em contra partida um denominador comum que aparentemente emerge em todas as definições é que a manutenção da relação se dá pela troca mutua de ganhos ou pela perspectiva de obtenção tais ganhos.

5. ONDE OCORRE ATRAÇÃO

Ambientes

“Atração ocorre em ambientes onde existem relações interpessoais” (RODRIGUES, 2009).

Algumas pessoas só conseguem entender ambiente como ambiente físico estrutural (a casa, a escola, etc.), enquanto, para Skinner, ambiente vai muito, além disso, incluindo aí o ambiente social, onde se encontra todo o tipo de relação pessoal, interpessoal e relação com o próprio ambiente. (SKINNER, 1967).

“Relações entre indivíduos ocorrem em encontros de viagens, festas, vizinhança profissional ou residenciais, intercâmbios comerciais”. (STOETZEL, 1967, p. 251).

Independente de onde o sujeito esteja sempre haverá relações interpessoais ocorrendo, e o modo como o sujeito se comporta nessas situações sugere muito acerca dos comportamentos que ele emite em outras situações. (RODRIGUES, 1972).

Além da mera aparência física, outros aspectos não verbais podem influir na percepção de pessoas. Negligenciada por muito tempo pela psicologia social a “comunicação sem palavras” - que inclui gestos, posturas, olhares, posição corporal no espaço, tom de voz, ritmo e inflexões. (RODRIGUES, 2012, p.179)⁵¹.

“Relações interpessoais estão ligadas aos resultados de um contato harmônico, de avanço, progresso ou estagnação, agressão e certas vezes de alienação”. (ALMEIDA, 2012, p. 129)

⁵¹ Obra não publicada até a presente data, disponibilizada pelo autor por meios eletrônicos.

Grupos Psicológicos

Nos relacionamos com várias pessoas, mas dificilmente nos manteremos afetivamente neutros em relação às pessoas com quem constantemente entramos em contato nesses ambientes porque temos impressões sobre elas. (RODRIGUES, 1972).

Segundo Rodrigues (2003) atração humana é um fenômeno psicossocial que ocorre em ambientes onde há grupos psicológicos que emanam comportamentos grupais.

O ambiente onde haverá atrações serão aqueles onde hajam grupos psicológicos, esses lugares, podem ser os mais variados, pode ser uma escola, uma casa de entretenimento, enfim, basta ser um local onde as pessoas se conhecem ou possam se conhecer, procurem objetivos em comum, se submetam a ideologias semelhantes e interajam com mais ou menos frequência. (RODRIGUES, 2003).

Para Rodrigues (2003) há diferenças entre grupos comportamentais que podem ser de tipos psicológicos ou organizações sociais, e os define como composição de pessoas que se conhecem, que procuram objetivos comuns, possui ideologias semelhantes e interagem com frequência, enquanto organização social, é um sistema de pessoas e grupos que visam a um mesmo fim, dispensando características do grupo psicológico.

Coesão

Atração ocorre em ambientes onde haja grupos psicológicos. Esses grupos se formam e se mantêm quando há fatores que façam seus membros nele permanecer. (RODRIGUES, 2003).

Paulus (1989 apud Rodrigues 2003) argumenta que um grupo consiste de duas ou mais pessoas que interagem e partilham objetivos comuns, pessoas que

possuem uma relação estável, que são mais ou menos independentes e pessoas que percebem que fazem, de fato, parte de um grupo.

Segundo Rodrigues (2003) a tendência de um membro de um grupo nele permanecer está na função da positividade dos resultados por outros obtidos e também pela magnitude das recompensas oferecidas por outros grupos ao membro.

A positividade alcançada entre os membros é uma característica que se assemelha a um tipo de pressão que gera demasiada agradabilidade ao outro quando unido ao grupo, essa característica é denominada coesão.

Segundo Rodrigues (2003) coesão é a quantidade de pressão exercida sobre os membros de um grupo a fim de que nele permaneçam. Para haver coesão deve haver atração de algum modo ou pelo grupo ou por um de seus membros e quanto atração e a pressão, maior a coesão, maior será a necessidade dos membros se comunicarem entre si, em busca de uniformidade. (p. 303).

Quanto maior a coesão, maior a quantidade de comunicação entre os membros, quanto maior a coesão, maior a influência do grupo em seus membros, quanto mais recompensadora a atividade grupal, maior será a coesão. (RODRIGUES, 2003).

Ameaça de perigos externos ao grupo que possam atingir os membros e o papel exercido são variáveis de peso no processo de fortalecimento da coesão. (RODRIGUES, 2003).

Todos os grupos possuem normas e normas são padrões de expectativas comportamentais partilhadas pelos membros do grupo. Normas se aplicam a todos os grupos de qualquer tamanho. (RODRIGUES, 2003).

Nesse sentido, a normatização deve proporcionar a seus membros certa equivalência, ninguém poder ser visto como privilegiados, caso contrário, a coesão será abalada e as relações podem não se manter ou se tornar fragilizadas. Para

avaliar esse tipo de questão, cientistas estudaram que tipos de fatores minam a coesão de um determinado grupo. (HOMANS, 1960).

Homans (1961) fala de trocas sociais em sua teoria, fala de justiça distributiva e de convergência de status, que supõem avaliação comparativa das recompensas, dos outros e dos investimentos de uma pessoa no grupo.

Justiça distributiva refere-se à relação entre o que uma pessoa obtém em termos de recompensas, e o que ela incorre em termos de custos aqui e agora; congruência de status refere-se a impressão que ela causa em outras ao estímulos que ela apresenta a outras, o que poderá afetar o seu comportamento posterior em relação a estas outras pessoas. (HOMANS, 1961, p. 31).

Homans (1961) dá o seguinte exemplo em sua obra para ilustrar sua proposta:

Suponha que dois homens estão fazendo trabalhos burocráticos em um escritório. De acordo com as regras de escritório, cada um deve fazer o seu trabalho por si mesmo, ou, se ele precisa de ajuda, ele deverá consultar o supervisor. (HOMANS, 1961, p. 32).

Um dos homens, que está lá, não é hábil no trabalho, iria fazê-lo melhor e mais rápido se ele tivesse ajuda de vez em quando. Apesar das regras, ele está relutante em ir ao supervisor, para confessar sua incompetência, e isso poderia afetar sua promoção, então, em vez disso, ele procura outro homem e pede-lhe para ajuda, pois esse outro é mais experiente no trabalho. Imaginemos, que quem pede ajuda e que tenha razões para supor que o supervisor não vai sair do seu caminho se ele o procurar. (HOMANS, 1961, p. 32).

Então, ele se sentirá mais a vontade para procurar por aquele a quem ele pediu ajuda, pois esse está no mesmo nível de status, esse que pediu ajuda dá graças com expressões de aprovação. Os dois homens trocaram de ajuda mutuamente. (HOMANS, 1961, p. 32).

Em outros termos, esse exemplo, significa que uma pessoa tem mais probabilidade de pedir a outras pessoas do mesmo nível certas informações ou conselhos. Sendo que, quanto mais vezes uma pessoa recebeu conselhos úteis no passado, mais vezes eles vão pedir mais conselhos a aqueles que estiveram dispostos a dar conselhos e isso parece influenciar diretamente à coesão do grupo. (HOMANS, 1961, p.32).

Em um grupo, embora, questões como status possam fragilizar a coesão caso não ofereça recursos positivos ao grupo, o papel reservado a um membro específico é de importância, pois nenhum grupo pode funcionar sem se estabelecer papéis para seus membros. O conceito de papel não implica em um conceito estático imutável e perene, mas que a presença de outra pessoa que domina bem uma resposta facilita o desempenho do restante. (HOMANS, 1961).

Considerações Finais

Defende-se que atração é um fenômeno tão complexo que há décadas os estudos sobre o tema vêm se convertendo em uma área de intensas demandas e inquietudes no âmbito da psicologia social, pois as relações são um fator psicológico importante na compreensão do comportamento humano.

No decorrer do presente trabalho pudemos perceber que atração é considerada pela maioria dos pesquisadores estudados um tipo de atitude positiva direcionada a um objeto social que pode ser um evento, uma situação, um objeto ou uma pessoa.

Argumenta-se que atração é uma atitude oposta à aversão ou repúdio e que é a compreensão do fenômeno nesse sentido que nos permite pensar em práticas efetivamente mais inclusivas.

Esgrime-se que atração enquanto atitude é composta de componentes: afetivo, cognitivo e comportamental que resultam em comportamentos manifestos que podem ser positivos ou negativos como, por exemplo, o amor ou apartheid e que ocorre em ambientes onde hajam grupos psicológicos que estejam coesos. Argumenta-se que atração é afetada por inúmeras questões como proximidade, frequência de contato, semelhanças, diferenças ou animosidades e pela percepção.

Defende-se que se formos capazes de prever a atitude de uma pessoa em relação a um objeto, poderemos prever também sua intenção em praticar determinado comportamento. Defende-se inclusive que se quisermos modificar a atração de uma pessoa em relação a um objeto é necessário determinar quais as suas atitudes em relação ao objeto.

Argumenta-se que estudando essas questões poderemos indicar para quais grupos as pessoas poderão se atrair e assim promover práticas mais inclusivas em diversas coletividades.

O fenômeno se mostrou muito complexo, mas essencial, porque é por meio dele que trabalhos mais profundos poderão ser realizados para possibilitar projetos societários mais amplos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, L. P. **Para uma Caracterização da Psicologia Social Brasileira**, Psicologia Ciência e Profissão. Conselho Federal de Psicologia – Brasília. Brasil. Vol 32. p. 124. 2012.

ALLPORT, F. H., and HARTMAN, D. A., **The Measurement and Motivation of Atypical Opinion in a Certain Group**. American Political Science Review, p. 735-760, 1925.

ALLPORT, G.W. **Attitudes**. In C. Murchison Handbook of Social Psychology, Worcester, Mass: Clark University Press.p.180. 1935.

AJZEN, I., & FISHBEIN, M. (1975). **Understanding Attitudes And Predicting Social Behaviour**. New Jersey; Prentice-Hall.1991

BOCK, A. M. B., FERREIRA, M. R., GONÇALVES, M. G., & FURTADO, O. (2007). Silvia Lane e o Projeto do “**Compromisso Social Da Psicologia**”. Psicol. Soc. (online), 19 (Esp. 2), p.46.

CARTWRIGHT, D. **Contemporary Social Psychology In Historical Perspective**. *Social Psychology Quarterly*, p.42. 1979.

DEBATY, P. :**La Mesure Des Attitudes**. PARIS. P.U.F., 1967.

DEUTSCH AND COLLINS, M.E. **Inter Racial Housing**, Mineapolis: The University Of Minnessota Press. p. 89. 1951.

DOOB, L. The Behavior Of Attitudes. *PSYCHOLOGICAL REVIEW*, p.54. p.136. 1947.

EAGLY E CHAIKEN, **Attitude Structure And Function**. In D. T. Gilbert, S. T. Fiske and G. Lindzey (eds), *The Handbook of Social Psychology*. p. 269-322. New York:McGraw-Hill

FESTIGER, L. SCHATCHTER, S. BACK, K.W. **Social Pressures In Informal Groups: A Study Of Human Factors In Housing**. New York: Harper, 1950.

FESTINGER, L. **A Theory Of Cognitive Dissonance**, Evanston, IL: Row & Peterson. p. 200-204. 1957.

FESTINGER. L. **A Theorie of Cognitive Dissonance**. Evanston, Ill.: Row, Peterson. p. 210. 1959.

FISHBEIN, M, & AJZEN, I. **Attitudes and opinions**. Annual Review of Psychology, v. 23, p. 540 - 544, 1972.

GUILHARDI, J. H **Concedeu esse depoimento ao Instituto Innova**. 2011 Acessado em: <http://www.institutoinnova.com.br/site/entrevistas-hguilhardi/> acessado em: 22/10/12.

HEWSTONE, M. & STROBE, W. **Introduction to social psychology: An European perspective**. London: Blackwell. 2001.

HOMANS, G. C. **Social Behavior**, New York: Harcourt Brace and World. p. 31-32. 1961.

HOVLAND, C.I.; JANIS, I.L; KELLEY, H. **Communication and persuasion**. New Haven: Yale University Press, p. 132. 1953.

KISSEL, S. **Stress-Reducing Properties Of Social Stimuli**. Journal of Personality and Social Psychology, p. 378-384, 1965.

MILFONT ET. COL., **Estrutura Fatorial da Escala de Atitudes Frente a Relacionamentos Afetivos Estáveis**. Psicologia: Teoria e Pesquisa, Vol. 24 n. 3, p. 331-339. 2008

NASH, J. **Equilibrium Points In N-Person Games** Proceedings of the National Academy of the USA. p. 49. 1950.

NEWCOMB, T. M; TURNER, R. H E CONVERSE, P. E. **Social Psychology: The Study Of Human Interaction**. New York: Hohnrinhart And Wiston. 1965.

Oliveira, S. Formada em Pedagogia. Especialista em Psicopedagogia. **Artigo publicado em site pessoal- 2007**
<http://www.psicopedagogia.com.br/opiniao/opiniao.asp?entrID=562>, acessado em: 02/11/2012.

OLSON, J. M E ZANNA, M. P. **Attitudes and Attitudes Change**. Annual Review of Psychology. p. 117. 1993.

REIS, B. F. **Uma escala de atitudes frente a relações afetivas estáveis**. Psicologia: Teoria e Pesquisa. p. 11- 67-71. 1995.

-OBRA INÉDITA- NÃO PUBLICADA

RODRIGUES, A. **Comportamento Não Verbal** - Psicologia Social, recebida em: 07/0/2012.

RODRIGUES, A. **Psicologia social**. Petrópolis: Vozes, 2ª edição. 1972.

_____ Ibidem, 22ª edição. 2003.

_____ Ibidem, 27ª edição. 2009.

RODRIGUES, ASSMAR E JABLONSKI. **Psicologia Social**. Petrópolis:Vozes, 20ª edição, 2000.

RIBEIRO, D. **O Povo Brasileiro: A formação e o sentido de Brasil**. 2ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

RICHARD, F. D., BOND C. F., JR. & STOKES-ZOOTA, J. J. (2003). **One hundred years of social psychology quantitatively described.** *Review of General Psychology*, p. 331-363.

SANTOS ET. COL.. **Breve Histórico do Pensamento Psicológico Brasileiro Sobre Relações Étnico-Raciais.** *Psicologia Ciência e Profissão*. Conselho Federal de Psicologia – Brasília. Brasil. Vol 32. p. 166. 2012.

SARNOJT, I., & ZIMBARDO, P. **Anxiety, Fear, And Social Affiliation.** *Journal of Abnormal and Social Psychology*, p.62-356-363, 1961.

SCHACHTER, S. **The Psychology Of Affiliation.** STANFORD, STANFORD UNIVERSITY PRESS. II. 1959.

SECORD, P. F AND BACKMAN, C.W. **Social Psychology.** New York: Mc Graw – Hill. p.97-98. 1964.

- OBRA INÉDITA NÃO PUBLICADA-

SERGIO ANTONIO DA SILVA LEITE, **A importância da pesquisa na graduação.** proferida na 2ª Mostra Nacional de Práticas em Psicologia em setembro de 2012.

SIRLENE MARIA DE ALMEIDA OLIVEIRA, O que é Profissão Autorealizadora, 2007, encontrado em: <http://www.psicopedagogia.com.br/opiniao/opiniao.asp?entrID=562>, acessado em: 28/10/2012.

SLININGER, D., SHERRILL, C., & JANKOWSKI, C. M. **Children's attitudes toward peers with severe disabilities:** Revisiting contact theory. *Adapted Physical Activity Quarterly*, p.194-196. 2000.

SKINNER, B. F. *Walden two.* New York: macmillan. p.282. 1948.

_____ **Science and human behavior.** New York: macmillan. 1953.

_____ **Ciência e Comportamento Humano.** Brasília: Universidade de Brasília. 1967.

_____ **About Behaviorism.** New York: Vintage Books. 247. 1976.

STOETZEL, J. **Psicologia Social**, trad. Haydée Camargo campos, ed. Companhia Editora Nacional- SP. p. 92- 98. 1967.

SULLIVAN, H. S. **The Interpersonal Theory of Psychiatry.** New York: Norton. p. 224-245. 1953.

THIBAUT, S AND KELLY, H.H. **The Social Psychology Of Groups.** New York: Wiley. p. 54. 1959.

THURSTONE, L.L. **The Measurement of Social Attitudes**. Midwestern Psychological Association, May 9, 1931. p. 249-269

VAUGHAN, G. M. & HOGG, M. A. **Introduction to social Psychology** (3a ed.). Frenchs Forest: Prentice Hall. 2002.

VIEIRA, L. **Os Argonautas da Cidadania: A Sociedade Civil na Globalização**. Rio de Janeiro: Record, 2001.

WHELDALL K. **Essential Psychology**, trad. Maria Isabel da Silva Lopes. Rio de Janeiro, Zahar, 1975.

WASLTER AND WASLTER, B. **Effect Of Expectins To Be Liked On Choice Of Associate**. Journal of Abnormal and Social Psychology, p. 402 – 404. 1963.

WHYTE, W. H. **The Organisation Man**. New York: Simon & Shuste. p. 61. 1956.

WRIGHTSMAN, L.S. **Effects Of Wasting With Others And Change In Level Of Felt Anxiety**. JOURNAL OF ABNORMAL AND SOCIAL PSYCHOLOGY, p. 61 - 216 – 222. 1959.

Anexo 1

TABELA 1 – PESQUISAS CONSULTADAS NÃO UTILIZADAS

Tabela 1 Pesquisas consultadas não utilizadas

Pesquisa	Localização	Motivo da exclusão	Autor	Data de publicação
Zombar de si mesmo é a chave da sedução	http://www.gp1.com.br/imprimir.asp?i=1&notcod=39964	Não condiz com objetivo	GREENGROSS E	29/07/2008
Atração está relacionada a padrões culturais	online.com.br/attachment/52/attachment52.htm#topo	Não Descreve Metodo	Não cita	21 de janeiro 2009
Tamanho dos lábios tem papel-chave na atração	http://www.bbc.co.uk/portuguese/index.shtml	Não condiz com objetivo	Não cita	04/03/2003
homens preferem iniciativa feminina na paquera	http://www.odiario-maringa.com.br/noticia/215601	Não condiz com objetivo	Não cita	06/09/2009
atracão/Pesquisa mostra ilusão sobre parceiros	http://www.bbc.co.uk/portuguese/index.shtml	Não Descreve Metodo	Não cita	Não cita
Pesquisa explica atração sexual pelo cheiro	http://blogovo.wordpress.com/	Não Descreve Metodo	Não cita	Não cita
Pesquisa de sexo 2007	http://nova.abril.com.br/amor-sexo/	Não condiz com objetivo	Não cita	09 de fevereiro 2009
sinais conflitantes na paquera	http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/vidafeminina/home	Não condiz com objetivo	Não cita	Não cita
Mulheres dizem "sim" ao filme pomô	http://delas.ig.com.br/amoresexo/p1237506694196.html	Não condiz com objetivo	Não cita	Não cita
Cheiros podem afetar atração	http://www.iinsano.org/mondoestudo/2006/07/masculinidac	Não Descreve Metodo	Jurandir Freire Costa	
Homossexualismo/homoeeritismo		Não condiz com objetivo	Não cita	Não cita
Mulher bonita deixa o homem meio bobo	http://meutecnico.com/blog/arquivo/category/coisas-legais	Não condiz com objetivo	Não cita	16/11/2009
Pesquisa aponta popularidade de sexo oral entre	http://www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia/ult306ur115.shtml	Não condiz com objetivo	Não cita	04 de setembro 2009
Pernas longas despertam maior atração	http://tools.folha.com.br	Não Descreve Metodo	PAWLOWSKI	16 de janeiro 2008
FISIOLOGIA DA PAIXÃO	http://www.afn.bio.br/basicos/Sentidos8.htm	Não Descreve Metodo	CLIFFORD	Não cita
Estudo sugere que mulheres são mais espertas re	http://pt-br.wordpress.com/tag/interesse-sexual/	Não condiz com objetivo	Não cita	31 de março 2008
O olfato influencia a atração sexual		Não Descreve Metodo	TONY ROY	21 de maio 2008
Conquistar uma mulher em 15 minutos	http://atitudehomem.com.br/10-dicas-para-conquistar-um	Não condiz com objetivo	Santorini	Não cita
Como sargear em bares		Não condiz com objetivo	Santorini	Não cita
Como enlouquecer uma mulher	http://delas.ig.com.br/amoresexo/p1237506694196.html	Não condiz com objetivo	Não cita	Não cita
namorar com colegas de trabalho está se tomanc	http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2008/02	Não condiz com objetivo	Não cita	Não cita
é possível determinar a habilidade de uma mulher de ter orgasmos vaginais pela maneira com que ela anda		Não condiz com objetivo	Não cita	05 de setembro, 2008
Uma pessoa pode se tornar mais atraente a outra	http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2007/11	Não Descreve Metodo	SPRECHER ET AL	07 de novembro, 2007
Homens mais másculos atraem mulher com mais tes	http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2008/09	Não Descreve Metodo	ROCHESTER	15 de setembro, 2008
Homens jovens preferem relação amorosa a carrei	http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2008/01	Não condiz com objetivo	Não cita	07 de janeiro, 2008
Homens gostam mais de sexo casual do que mulh	http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2008/06	Não condiz com objetivo	Não cita	26 de junho, 2008
Heteropolitano" é o novo homem moderno	http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2007/03	Não condiz com objetivo	Não cita	10 de março, 2007
Estereótipo influi no sucesso e no fracasso	http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2008/04	Não Descreve Metodo	BUSS E SCHMITT	22 de abril, 2008
Brigas de casal podem prolongar a vida	http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2008/01	Não condiz com objetivo	Não cita	23 de janeiro, 2008
Ato sexual ideal dura de 3 a 13 minutos	http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2008/04	Não condiz com objetivo	Não cita	02 de abril, 2008
O QUE ATRAI	http://www.professorcharles.com.br/	Não Descreve Metodo	DAVID E PERRE	24 de fevereiro 2012
Adotar postura "difícil" ajuda na conquista	http://delas.ig.com.br/amoresexo/p1237506694196.html	Não Descreve Metodo	Não cita	
Inteligência é a arma de sedução	http://acessando.org/Index.php/200901104968/Diversos/A-F	Não condiz com objetivo	Não cita	16/jan/09
PSICANÁLISE, SEDUÇÃO E DISPUTA DE PODE	antoniopsico1@hotmail.com	Não condiz com objetivo	Não cita	
A cor da atração	http://newsforums.bbc.co.uk/ws/pt/postreply.jspa?threadID	Não Descreve Metodo	ELI FINKEL	28/out/08
Para mulheres, aparência masculina conta mais que	http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2008/02	Não Descreve Metodo	FRALEY E MARK	14 de fevereiro, 2010

Tabela 2 Pesquisas selecionada não utilizadas por falhas metodologicas

Pesquisa	Localização	Motivo da exclusão	Autor	Data de publicação
Zombar de si mesmo é a chave da sedução	http://www.gp1.com.br/imprimir.asp?i=1&notcod=39964	Não condiz com objetivo	GREENGROSS E	29/07/2008
Pernas longas despertam maior atração	http://tools.folha.com.br	Não Descreve Metodo	PAWLOWSKI	16 de janeiro 2008
Fisiologia da paixão	http://www.afn.bio.br/basicos/Sentidos8.htm	Não Descreve Metodo	CLIFFORD	Não cita
O olfato influencia a atração sexual	http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2007/11	Não Descreve Metodo	TONY ROY	31 de março 2008
Uma pessoa pode se tornar mais atraente a outra se	http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2007/11	Não Descreve Metodo	SPRECHER ET AL	21 de maio 2008
Homens mais másculos atraem mulher com mais tes	http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2008/09	Não Descreve Metodo	ROCHESTER	Não cita
Estereótipo influi no sucesso e no fracasso	http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2008/04	Não Descreve Metodo	BUSS E SCHMITT	Não cita
O que atrai	http://www.professorcharles.com.br/	Não Descreve Metodo	DAVID E PERRET	05 de setembro, 2008
A cor da atração	http://newsforums.bbc.co.uk/ws/pt/postreply.jspa?threadID	Não Descreve Metodo	ELI FINKEL	26 de junho, 2008
Para mulheres, aparência masculina conta mais que	http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2008/02	Não Descreve Metodo	FRALEY E MARKS	10 de março, 2007